

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2 – Studiengang Gebärdensprachdolmetschen Jahrgang 12/16

Bachelorarbeit

Gebärdensprache lernen bei Schwerhörigkeit im Alter – warum nicht?

Eine qualitative Studie über altersschwerhörige Personen zwischen 75 und 85 Jahren und deren Einstellung zum Erlernen der Gebärdensprache

Eingereicht von: Désirée Schneider

Begleitung: Prof. Dr. phil. Tobias Haug

Abgabedatum: 18. Februar 2016

Abstract

Im fortgeschrittenen Lebensalter tritt bei vielen Personen eine Altersschwerhörigkeit auf. Obwohl durch das abnehmende Hörvermögen die Kommunikationsfähigkeit zunehmend eingeschränkt wird, scheint das Erlernen der Gebärdensprache in Ergänzung zum Einsatz von gängigen technischen Hilfsmitteln für viele dieser älteren, schwerhörigen Personen keine Option zu sein. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, durch welche Faktoren die Bereitschaft, die Gebärdensprache in diesem Lebensabschnitt zu lernen, beeinflusst wird. Dazu werden vier schwerhörige Personen in qualitativen Interviews befragt und ihre Sichtweisen zu dieser Thematik erhoben und ausgewertet. Die subjektiven Begründungen der Probanden stimmen grösstenteils überein mit den Ergebnissen aus der Literaturrecherche. Einzelne Aussagen deuten jedoch auch darauf hin, dass das Erlernen der Gebärdensprache als mögliches Kommunikationsmittel in Erwägung gezogen wird.

Diese Untersuchung hat ergeben, dass die Bereitschaft von älteren, schwerhörigen Personen, die Gebärdensprache zu lernen, abhängig ist von drei Faktoren: vom Lebensalter, vom grundsätzlichen Interesse Gebärdensprache zu lernen und vom sozialen Umfeld.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Personen bedanken, die mich bei der Entstehung dieser Arbeit unterstützt haben.

Ein spezielles Dankeschön geht an meinen Mentor Tobias Haug für seine fachliche und motivierende Unterstützung und an Mireille Audeoud für ihre kompetente Methodenberatung.

Ich bedanke mich ausserdem herzlich bei Thomas Gantenbein und Esther Gries für das Gelesen der Arbeit und die wertvollen Verbesserungsvorschläge.

Zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben ebenfalls mein Freund Andreas Reinisch, meine Familie und meine Freunde, die mich immer wieder ermutigt haben. Ein grosses Dankeschön gilt meinen beiden Chefs und meinen Arbeitskolleginnen für das Verständnis von allen Seiten, auch hinsichtlich des arbeitszeittechnischen Entgegenkommens.

Weiter bedanke ich mich herzlich bei dem Hörgeräteakustiker für die Vermittlung der Interviewpartner und für das Offerieren eines Raumes zur Durchführung der Interviews. Zuletzt ein herzliches Dankeschön an die vier Interviewpartner, durch deren Bereitschaft und Offenheit diese Arbeit ermöglicht wurde.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	6
1.1 Einführung und Begründung der Themenwahl.....	6
1.2 Inhaltlicher Aufbau.....	6
1.3 Form und Begriffsverwendung.....	7
2. Theoretische Grundlagen	8
2.1 Alter.....	8
2.1.1 Definition Alter.....	8
2.1.2 Lernen im Alter.....	8
2.1.3 Körperliche Einschränkungen.....	10
2.2 Hörschädigung und ihre Auswirkungen.....	11
2.2.1 Altersschwerhörigkeit.....	12
2.2.1.1 Definition.....	12
2.2.1.2 Statistische Zahlen.....	13
2.2.1.3 Schwerhörigkeit und der erschwerende Faktor Alter.....	13
2.2.1.4 Bewertung und Akzeptanz.....	16
2.2.2 Klinische Gehörlosigkeit und Ertaubung.....	16
2.3 Gebärdensprache.....	18
2.3.1 Form und Ausführung von Gebärdensprache.....	18
2.3.2 Lernen von Gebärdensprache.....	19
2.4 Gesellschaftliche und kulturelle Sicht auf Hörschädigung.....	19
2.4.1 Sicht der Gesellschaft.....	19
2.4.2 Kulturelle Zugehörigkeit Schwerhöriger und Gehörloser.....	20
2.4.2.1 Definition Kultur.....	20
2.4.2.2 Wahl der Zugehörigkeit Gehörloser und Schwerhöriger.....	20
2.5 Fazit und Herleitung der Fragestellung.....	22
3. Methode	23
3.1 Erhebungsmethode.....	23
3.2 Auswahl der Interviewpersonen.....	23
3.3 Erhebungsinstrument.....	24
3.4 Durchführung.....	24
3.5 Transkription der Daten.....	25
3.6 Inhaltsanalyse.....	26
3.7 Methodenkritik.....	28
4. Ergebnisse der Datenerhebung	29
4.1 Vorstellung von Gebärdensprache.....	29
4.1.1 Wissen über Gebärdensprache.....	29
4.1.2 Einstellung zur Gebärdensprache.....	32
4.2 Hypothesen: beeinflussende Faktoren.....	33
4.2.1 Faktor Alter.....	33
4.2.1.1 Lernen.....	33
4.2.1.2 Erwartungen.....	35
4.2.2 Faktor Interesse.....	38
4.2.3 Faktor Umfeld.....	40
5. Diskussion	42
5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse.....	42
5.2 Kritische Bewertung der Ergebnisse.....	44
5.3 Schlussfolgerung.....	44

6. Literaturverzeichnis.....	45
7. Internetverzeichnis	46
8. Tabellenverzeichnis	46
9. Anhang	47
9.1 Kundenanschreiben.....	48
9.2 Kurzfragebogen	49
9.3 Datenschutzvereinbarung.....	50
9.4 Leitfaden	51
9.5 Transkriptionsregeln.....	53

1. Einleitung

1.1 Einführung und Begründung der Themenwahl

Schwerhörigkeit im Alter und die damit zusammenhängende erschwerte Kommunikation ist weit verbreitet und kann jeden Menschen treffen. Trotz dieser hohen Relevanz finden sich in der Literatur wenige Hinweise zum Thema Kommunikationsmöglichkeiten für ältere schwerhörige Personen. Möglicherweise liegt dies daran, dass Schwerhörigkeit im Alter nichts Aussergewöhnliches zu sein scheint, wie folgendes Zitat von Uhlig (2012) veranschaulicht: „Schwerhörigkeit oder Gehörlosigkeit im höheren Alter sind eben «ganz normal»“ (S. 74). Gemäss dieser Aussage wird die Abnahme des Gehörs im Alter als Alterserscheinung hingenommen. Dennoch sollte nicht vergessen werden, dass auch ältere Menschen unter den Folgen von kommunikativer Einschränkung leiden.

Als angehende Gebärdensprachdolmetscherin, stellt sich für die Autorin dieser Arbeit die Frage, ob das Erlernen und Verwenden der Gebärdensprache ein geeignetes Mittel wäre, um hörgeschädigten Menschen eine barrierefreie Kommunikation zu ermöglichen. Das Erlernen der Gebärdensprache im höheren Alter wird allerdings eher als schwierig und oftmals als nicht möglich abgetan. Auch in der Literatur finden sich Argumente dagegen: „Im höheren Alter lernen Menschen die Gebärdensprache nicht mehr. Die Massstäbe und Werte sind festgelegt“ (Uhlig, 2012, S. 74–75). Ziel dieser Arbeit ist es, von Betroffenen selbst zu erfahren, was Beweggründe sind für oder gegen das Lernen der Gebärdensprache. Die subjektive Sichtweise älterer schwerhöriger Personen wird anhand qualitativer Interviews erhoben.

1.2 Inhaltlicher Aufbau

In einem ersten Teil dieser Arbeit, den theoretischen Grundlagen, wird der aktuelle Forschungsstand dargestellt und verschiedene Begriffe werden geklärt. Ein Schwerpunkt liegt auf den altersbedingten Veränderungen, in Bezug auf physische und psychische Fähigkeiten, sowie auf der Altersschwerhörigkeit. Weiter werden Auswirkungen von Hörschädigungen und die Sicht auf diese dargestellt. Zuletzt folgen kulturelle Aspekte und Zugehörigkeiten. Im Anschluss an die theoretischen Grundlagen wird das methodische Vorgehen beschrieben. Darauf folgt eine Darstellung der Ergebnisse, in Form von Auszügen aus den vier Interviews, welche in Verbindung mit der Theorie besprochen werden. Im Diskussionsteil werden wichtige Ergebnisse zusammengefasst, gefolgt von deren kritischer Bewertung und der Reflexion der Erhebungsmethode, bevor die Schlussfolgerung mit einem Ausblick abschliesst.

1.3 Form und Begriffsverwendung

In dieser Arbeit wird unabhängig vom Geschlecht, zugunsten der Lesefreundlichkeit, die männliche Form verwendet.

Die Begriffe Hörschädigung und Hörbeeinträchtigung werden als Oberbegriffe und synonym mit der Bedeutung «Verlust des Gehörs» verwendet und beinhalten Schwerhörigkeit, Gehörlosigkeit und Ertaubung. Die Bezeichnungen «im Alter», «im höheren Alter», «fortgeschrittenes Lebensalter» und «ab dem 3. Erwachsenenalter» werden in dieser Arbeit ebenfalls synonym verwendet.

2. Theoretische Grundlagen

Im Kapitel der theoretischen Grundlagen wird zuerst der Begriff Alter geklärt, da die Untersuchungsgruppe dieser Arbeit sich im fortgeschrittenen Lebensalter befindet. Danach wird auf die Lernfähigkeit sowie auf körperliche Einschränkungen im Alter eingegangen. In einem weiteren Unterkapitel werden Hörschädigungen und deren Auswirkungen beschrieben. Der Fokus liegt hierbei insbesondere auf der Altersschwerhörigkeit. Danach folgt eine kurze Einführung zum Thema Gebärdensprache und zuletzt wird auf das kulturelle Zugehörigkeitsgefühl Hörgeschädigter eingegangen.

2.1 Alter

Dieses Kapitel handelt vom Alter und Altern sowie den kognitiven Möglichkeiten im höheren Lebensabschnitt. Es gliedert sich in mögliche Definitionen von Alter, gefolgt von Lernkompetenzen und körperlichen Einschränkungen im Alter.

2.1.1 Definition Alter

In der Literatur ist man sich weitestgehend einig, dass «alt sein» nicht verallgemeinernd auf ein bestimmtes Alter festgelegt werden kann. Menschen unterschiedlicher Länder und Kulturen sind unterschiedlichen Lebensbedingungen ausgesetzt und der Prozess Altern verläuft nicht gleich. Wie van Eeuwijk schreibt, ist Altern geprägt von der jeweiligen Kultur und deren Veränderungen. In verschiedenen Kulturen wird der Begriff «alt» unterschiedlich definiert, folglich wird auch das Altwerden unterschiedlich betrachtet (vgl. van Eeuwijk, 2003, S. 229). Alter definiert sich also kulturell. In westlichen Gesellschaften kann man gemäss von Troschke jedoch eine ungefähre Einteilung in verschiedene Altersphasen vornehmen. Laut dieser Einteilung befinden sich zwischen 65 und 85 Jahre alte Personen im 3. Erwachsenenalter (vgl. v. Troschke, 2007, S. 46). In der Altersphase, 3. Erwachsenenalter, befindet sich die Untersuchungsgruppe dieser Arbeit zum Zeitpunkt der Erhebung.

2.1.2 Lernen im Alter

„Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“: Dieses alte deutsche Sprichwort ist gemäss Oppolzer nicht korrekt. Das ältere Hirn ist in der Lage zu lernen und kann seine Fähigkeiten erhalten oder gar ausbauen (vgl. Oppolzer, 2011, S. 13). Lernen im Alter ist also sehr wohl möglich. Auch das ältere Hirn hat Entwicklungspotenzial und ist sehr anpassungsfähig, wie folgendes Zitat veranschaulicht:

Das Gehirn ist nicht statisch, sondern vielmehr äusserst plastisch, d.h. es passt sich den Bedingungen und Gegebenheiten der Umgebung zeitlebens an. Es ist, wie wir heute wissen, die Lebenserfahrung eines jeden Menschen, die sein Gehirn zu etwas Einzigartigem macht.

(Spitzer, 2006, S. 94)

Das Gehirn ist demzufolge ein Leben lang in der Lage, sich an Veränderungen anzupassen. Dieser Umstand ermöglicht es, auch im Alter Neues zu lernen, beispielsweise eine neue Sprache. Oppolzer erwähnt sogar die Wichtigkeit, in jedem Alter Neues zu lernen und das Gehirn auch unbekanntem Situationen und Aufgaben auszusetzen (vgl. Oppolzer, 2011, S. 13). Das Gehirn passt sich also dem an, was ihm geboten wird, auch an geringe Beanspruchung, wie Oppolzer (2011) beschreibt: „Bei zu geringer Beanspruchung verhält sich unser Gehirn wie ein Muskel, es wird schlapp und faul“ (S. 12). Eine Fremdsprache zu lernen, könnte also eine effektive Förderung für das ältere Gehirn darstellen, da eine neue Sprachlogik sowie Wortschatz erlernt werden müsste. Nun kann man sich fragen, aus welchem Grund oft von «kinderleichtem Lernen» gesprochen wird. Während Kinder scheinbar wie von selber lernen, wird das Lernen im Alter langsamer, wie Oppolzer (2011) erläutert: „Der Mensch verliert in seinem Leben nur ca. 10 Prozent der Neuronen, aber im Verlauf des Älterwerdens kommt es zu einem Verlust der Myelinschicht der Nervenleitungen, was zu einer Verlangsamung des Denkens und einer Beeinträchtigung des Arbeitsgedächtnisses führt“ (S. 17). Dies hat laut Oppolzer zur Folge, dass die Geschwindigkeit, mit der Informationen verarbeitet werden, im Alter abnimmt und ältere Personen demzufolge mehr Zeit und mehr Repetition benötigen beim Lernen (ebd.). Eine Fremdsprache würde im Alter also demnach nicht mehr kinderleicht gelernt, sondern würde mehr Zeit und Wiederholung benötigen. Aus Sicht der Gehirnforschung wird dies bestätigt und gleichzeitig werden Vorteile aufgezeigt, die ältere Lernende gegenüber den jüngeren haben:

Ältere Menschen lernen zwar langsamer als junge, dafür haben sie jedoch bereits sehr viel gelernt und können dieses Wissen dazu einsetzen, neues Wissen besser zu integrieren. Je mehr man schon weiss, desto besser kann man neue Inhalte mit bereits vorhandenem Wissen in Verbindung bringen. Da Lernen zu einem nicht geringen Teil im Schaffen solcher internen Verbindungen besteht, haben ältere Menschen beim Lernen sogar einen Vorteil! Wissen kann helfen, neues Wissen zu strukturieren, einzuordnen und zu verankern.

(Spitzer, 2006, S. 283)

Ältere Personen haben den Vorteil, im Laufe ihres Lebens schon viel gelernt zu haben, sei dies bewusst oder unbewusst. Wie zuvor genanntes Zitat beschreibt, entstehen beim Lernen interne Verbindungen. Da viele ältere Personen vermutlich bereits eine oder mehrere Fremdsprachen erlernt haben, könnten in der Vergangenheit entstandene Verbindungen als Basis dafür dienen, eine weitere Sprache zu erlernen.

Vorhandenes Wissen oder auch Lebenserfahrung älterer Personen, können also ein Vorteil sein bei der Aneignung von Wissen. Andererseits kann solches Wissen aber auch die Sicht auf Offensichtliches verstellen, wie Spitzer schreibt. Aus diesem Grund sollte, speziell im Alter, neben dem Anwenden des Wissens auch Offenheit gewahrt werden (ebd.).

Wissen kann demnach auch hindernd wirken, wenn daraus Vorurteile entstehen oder ein starres Denkmuster ohne Flexibilität oder Selbstreflexion. Offenheit und Interesse gegenüber Neuem kann wiederum das Wissen erweitern.

2.1.3 Körperliche Einschränkungen

Wo mit dem Alter Lebenserfahrung einhergeht, sind mit dem Vorgang des Alterns zwangsläufig auch gewisse Einschränkungen verbunden. Es gilt als «normal», dass bestimmte Verrichtungen mühsam werden oder Fertigkeiten nachlassen. Es wird beispielsweise das Gehen mühsam, man braucht eine Brille oder man hört nicht mehr so gut. Leppert, Slawinsky und Strauss (2007) erklären dieses Phänomen folgendermassen: „Gesundheit im Alter wird meist als «relative Gesundheit» verstanden, ein bestimmtes Mass an Beschwerden gilt als normal und ist auch nicht in jedem Fall behandlungsbedürftig“ (S. 38).

Es herrscht also eine Akzeptanz für nachlassende Leistungsfähigkeit im Alter, von Betroffenen selber, aber auch von deren Umfeld und der Gesellschaft. Dies lässt sich dadurch erklären, dass im Laufe des Lebens gezwungenermassen alle Menschen vom Altern und dessen Auswirkungen betroffen sind, wie von Troschke (2007) schreibt: „Ungeachtet aller Bemühungen zur Hinauszögerung von Altersprozessen wird die tradierte Sehnsucht nach einem Jungbrunnen weiterhin Illusion bleiben. Mit zunehmendem Alter wird man sich weiterhin damit abfinden müssen, dass die Körperkräfte zurückgehen und damit die Bewegungsspielräume eingegrenzt werden ...“ (S. 50).

2.2 Hörschädigung und ihre Auswirkungen

Der Begriff Hörschädigung wird als Überbegriff für Probleme mit dem Gehör verwendet. Folgende Tabelle zeigt eine medizinische Einteilung der Hörschädigungen, nach Grad oder Intensität des Hörverlustes.

Tabelle 1: Einteilung nach klinischem Grad der Hörschädigung¹

Grad der Hörschädigung	Erläuterung
leichtgradige Schwerhörigkeit	Hörverlust im Hauptsprachbereich 25–40 Dezibel
mittelgradige Schwerhörigkeit	Hörverlust im Hauptsprachbereich 40–70 Dezibel
hochgradige Schwerhörigkeit	Mittlerer Hörverlust zwischen 70 und 100 Dezibel Ab 85 Dezibel spricht man von an Taubheit grenzender Schwerhörigkeit
Gehörlosigkeit/Taubheit	Im Bereich zwischen 125 und 250 Herz mehr als 60 Dezibel Hörverlust im übrigen Frequenzbereich 90 Dezibel Restgehör kann vorhanden sein

Die Hörschwelle und somit auch der klinische Hörverlust einer Person werden anhand von Ton- und Sprachaudiogrammen ermittelt. Die Qualität des Hörens kann, gemäss Draheim und Hintermair, jedoch nicht lediglich von der Hörschwelle ausgemacht werden. Vielmehr beeinflussen individuelle Faktoren, wie beispielsweise die aktuelle Gemütsverfassung, Konzentrationsfähigkeit oder persönliche Einstellung, das Hören, Wahrnehmen und Zuordnen von Informationen (vgl. Draheim & Hintermair, 2010, S. 16–17).

Das Hören und Verstehen ist somit nicht nur von der klinischen Hörschwelle abhängig, sondern wird durch die gesamten Umstände beeinflusst, in der sich eine hörgeschädigte Person befindet. Des Weiteren müssen Personen mit einer Hörbeeinträchtigung, gemäss Fink, in Gesprächen einen Mehraufwand leisten, um zu verstehen. Elemente, die nicht gehört oder verstanden werden, müssen aus dem Kontext heraus kombiniert werden. Auch das Ablesen der Lippenbewegungen kann beim Verstehen unterstützen, wobei max. 30 % des Gesagten einwandfrei abgelesen werden kann (vgl. Fink, 1995, S. 300). Diese enorme Leistung, die Hörgeschädigte in einem normalen Gespräch aufbringen, scheint extrem anstrengend zu sein und kann zu Ermüdung führen. Ermüdung kann die Konzentration beeinflussen, welche wiederum, wie oben beschrieben, das Hören und Verstehen beeinflusst.

¹ Internetquelle: Hörgeschädigten Zentrum Aachen. (Zugriff am 24. Januar 2016).

In den folgenden Kapiteln werden die Altersschwerhörigkeit, die Gehörlosigkeit und Ertaubung näher erläutert. Alle drei fallen unter den Überbegriff Hörschädigung und sind für diese Arbeit von besonderer Relevanz.

2.2.1 Altersschwerhörigkeit

Die Untersuchungsgruppe dieser Arbeit ist von Altersschwerhörigkeit betroffen und im 3. Erwachsenenalter. Aus diesem Grund wird speziell auf die Altersschwerhörigkeit im fortgeschrittenen Lebensalter eingegangen. Nach der Begriffserklärung werden statistische Daten zum Vorkommen der Schwerhörigkeit im Alter dargelegt. In einem weiteren Unterkapitel wird auf altersspezifische Probleme von Schwerhörigen ab dem 3. Erwachsenenalter eingegangen. Zum Schluss wird die Bewertung und Akzeptanz von Schwerhörigkeit im Alter betrachtet.

2.2.1.1 Definition

Die klinische Definition von Altersschwerhörigkeit, auch Presbyakusis genannt, ist in der Literatur nicht sehr einheitlich. Gemäss Wisotzki kann sie unterschiedliche Verlaufsformen aufweisen. Diese reichen von leichtgradiger Schwerhörigkeit bis zum kompletten Verlust des Gehörs. Die Hörschädigung kann schleichend oder plötzlich auftreten. Man spricht von einer Presbyakusis, wenn der Hörverlust im hohen Alter eintritt oder aber die Person bei eintretendem Hörverlust die Berufsausbildung abgeschlossen hat (vgl. Wisotzki, 1996, S. 16). Die Schwerhörigkeit ist also erst nach dem Durchlaufen des Schul- und Ausbildungssystems aufgetreten. Die reine Altersschwerhörigkeit macht sich, gemäss Nagel, allerdings erst ca. ab dem 50. Lebensjahr bemerkbar.² Die altersbedingte Verringerung der Dichte der Haarsinneszellen ist ein Faktor, der zum schlechteren Hören beiträgt (vgl. Nagel, 2005, S. 8). Kippenhahn schreibt, dass das Hören, wie auch alle anderen Sinne, durch den Alterungsprozess schlechter wird. Neben dem natürlichen Altern des Gehörs haben allerdings auch Lärmbelastungen oder Infektionen einen Einfluss auf das Gehör (vgl. Kippenhahn, 2011, S. 68). Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Hörorgan mit seinen Funktionen einem Alterungsprozess ausgesetzt ist. Dieser Alterungsprozess in Kombination mit äusseren Faktoren und Lebensumständen kann das Gehör beeinflussen.

² Diese Definition stimmt mit dem Beginn der Schwerhörigkeit der Interviewpartner überein, weshalb sie für diese Arbeit übernommen wird.

2.2.1.2 Statistische Zahlen

Zur Anzahl altersschwerhöriger Personen in der Schweiz gibt es wenige aussagekräftige Daten. Das Bundesamt für Statistik hat untersucht auf wie viele Personen über 65 Jahren folgende Aussage zutrifft: „Kann nicht einem Gespräch von 2 Personen folgen oder nur mit grossen Schwierigkeiten.“ Das Resultat ist, dass dies 2.1 % der Bevölkerung ab 15 Jahren betrifft (BFS, 2012). Ein normales Gespräch wird in der Regel bei ca. 60 Dezibel geführt. In Verbindung zu Tabelle 1, Grad der Hörschädigung in Kapitel 2.2, könnte man bei diesen 2.1 % von mindestens mittelgradig schwerhörigen Personen sprechen.

Eine Statistik der Selbsthilfeplattform schwerhoerigkeit.info zeigt, dass in der Schweiz (Stand 2005) 25 % der 60- bis 69-Jährigen und bis zu 55 % der über 70-Jährigen von einer Schwerhörigkeit, hier definiert als Hörverlust von über 25 Dezibel, betroffen sind (vgl. schwerhoerigkeit.info, 2005). Diese Daten geben einen Eindruck, dass Schwerhörigkeit im Alter in der Schweiz ein grosses Thema ist, wovon viele betroffen sind.

2.2.1.3 Schwerhörigkeit und der erschwerende Faktor Alter

Dieses Kapitel beschreibt die Auswirkungen von Schwerhörigkeit auf ältere Personen, wir sprechen von Personen ab dem 3. Erwachsenenalter. Aufgrund der Lebensumstände und eventueller psychischer und physischer Leistungsabnahme im Alter erleben diese die Hörbeeinträchtigung oftmals anders als jüngere Schwerhörige.

Primär muss unterschieden werden zwischen schleichendem und plötzlichem Hörverlust. In dieser Arbeit liegt das Augenmerk speziell beim schleichenden Verlauf. Bei schleichendem Hörverlust über Jahre bemerken die Betroffenen, wie auch deren Umfeld, eine Schwerhörigkeit lange nicht. Gemäss Kippenhahn eignen sich die Betroffenen durch den langsamen Verlauf Kompensationsmechanismen an, die den Hörverlust ausgleichen. Deshalb werden Schwerhörige mit langsamer Hörabnahme meistens erst aktiv, wenn die Eins-zu-eins-Kommunikation nicht mehr funktioniert oder sich Angehörige einschalten. Ein Hörgerät wird deshalb oftmals erst sehr spät oder sogar zu spät angeschafft. Kippenhahn meint hierzu, dass die Schwerhörigkeit als Beeinträchtigung gesehen und ungern nach aussen gezeigt wird. Das Tragen von Hörgeräten wird deshalb oftmals auf später irgendwann verschoben (vgl. Kippenhahn, 2011, S. 81). Zur Klärung des Unterschiedes vom langsamen zum plötzlichen Hörverlust folgendes Zitat:

Anders verläuft die Akzeptanz der Schwerhörigkeit, wenn sie sich rasch entwickelt oder sogar schlagartig einstellt, zum Beispiel als Folge eines Hörsturzes. Diese Menschen haben oft einen erheblichen Leidensdruck, weil die Kompensationsmechanismen, die sich mit der langsam fortschreitenden Schwerhörigkeit entwickeln, fehlen. Die abrupte Hörveränderung führt zu einer drastischen Veränderung der Wahrnehmung und damit unmittelbar zu Schwierigkeiten im beruflichen und familiären Alltag. Da die Veränderungen einschneidend sind, ist der Betroffene bereit, alle Möglichkeiten, die zur Verbesserung seines Gehörs beitragen können, auszuschöpfen, notfalls auch ein Hörgerät zu tragen.
(ebd.).

Die Akzeptanz von Hörhilfen ist also abhängig vom Leidensdruck und bei Personen mit plötzlichem Hörverlust viel grösser als bei Personen mit schleichendem Verlauf.

Wie die meisten Personen mit Hörbeeinträchtigung haben auch Altersschwerhörige vielfach Mühe in der Kommunikation. Verstärkt wird die Schwierigkeit, wenn mehrere Personen sprechen und/oder Hintergrundgeräusche vorhanden sind. Kippenhahn erklärt dieses Problem mit dem schlechten Hören der hohen Frequenzen, wovon ältere Personen oft betroffen sind. Weil viele Konsonanten in diesem Frequenzbereich liegen, ist das Sprachverstehen erschwert. Zusätzlich erschwert das alternde Gehirn das Verständnis im Umgebungslärm, da es Stör- und Nutzschall nicht mehr optimal trennen kann (vgl. Kippenhahn, 2011, S. 68).

Das bedeutet gegenüber jüngeren Schwerhörigen, dass im Alter altersbedingte Faktoren das Hören und die Kommunikation zusätzlich erschweren. In einer Studie zu Schwerhörigkeit im Alter, werden die Folgen von eingeschränkter Kommunikation folgendermassen beschrieben:

..., dass Hörstörungen im Alter als Kommunikations- und Kontaktbarrieren aufzufassen sind. Sie erschweren die Konversation, führen zu mehr oder minder gravierenden psychosozialen Belastungen und schlagen sich auf die Aktivität des Individuums und die Gestaltung der Lebensweise nieder. ..., dass es aufgrund einer Beeinträchtigung der Hörfähigkeit und der kommunikativen Fähigkeiten zu einer Herabsetzung des Niveaus der sozialen Integration kommen kann.

(Koske, 2000, S. 181)

Eine Einschränkung der Hörfähigkeit im Alter kann demnach negative Auswirkungen auf die Lebensgestaltung haben. Durch die eingeschränkte Kommunikationsfähigkeit verkleinert sich unter Umständen das soziale Umfeld, was bis zur Isolation einer schwerhörigen Person führen kann. Koske erwähnt aber die Notwendigkeit, die Heterogenität innerhalb dieser Altersgruppe zu beachten. So habe ein Grossteil der Befragten angegeben, trotz kommunikativer Beeinträchtigungen ein zufriedenstellendes Sozialleben zu führen (vgl. Koske, 2000, S. 182).

Als zusätzliche Erschwernis, neben dem Hörverlust, leiden altersschwerhörige Personen paradoxerweise oftmals auch an einer Überempfindlichkeit gegenüber Geräuschen. Dies begründet Nagel damit, dass mit der Gehörsabnahme auch die Unbehaglichkeitsschwelle sinkt (vgl. Nagel, 2005, S. 8). Gemäss dieser Beschreibung wird die Toleranz von «zu leise zum Verstehen» zu «unangenehm laut» kleiner. Das kann bedeuten, dass ein Geräusch als unangenehm laut empfunden wird, obwohl es gerade erst akustisch wahrgenommen wurde. Ein weiterer störender Faktor sind Ohrgeräusche, auch Ohrensausen oder Ohrenrauschen genannt, in der Fachsprache spricht man von Tinnitus. Schwerhörige Menschen leiden gemäss Draheim und Hintermair besonders häufig an Tinnitus. Dieser erschwert das Hören zusätzlich und beeinträchtigt somit die Lebenssituation (vgl. Draheim & Hintermair, 2010, S. 24). Diese Aussagen verdeutlichen, dass das medizinisch messbare Gehör im Bezug auf Hören und Verstehen sehr individuell ist und nicht verallgemeinert werden kann.

Die Personengruppe des 3. Erwachsenenalters ist ausserdem von einem speziellen Lebensereignis, dem Ruhestand, betroffen. Die Pensionierung kann bei allen Menschen Veränderungen im Umfeld und gegenüber der Gesellschaft mit sich bringen, wie das folgende Zitat veranschaulicht:

In dem Masse, in dem die Erwerbstätigen die ganze Last der sozialen Sicherung der Gesellschaft tragen, ist es naheliegend, dass Erwerbslosen und alten Menschen ein reduzierter sozialer Status zugeschrieben wird, d. h. mit dem Ausscheiden aus dem Berufsleben ist ein Statusverlust verbunden.

(v. Troschke, 2007, S. 50)

Mit der Pensionierung und damit einhergehendem «Verlust des Arbeitsplatzes», verlieren Menschen, gemäss von Troschke, also auch einen Teil ihrer sozialen Identität, was sich unter Umständen negativ auf den weiteren Lebensweg auswirken kann (ebd.). Schwerhörige Menschen haben in diesem Prozess der Veränderung zusätzlich mit dem Hörverlust und der damit verbundenen erschwerten Kommunikation umzugehen. Koske erwähnt dazu, dass die Mehrheit der befragten schwerhörigen Personen sich gut mit dem Ruhestand auseinandersetzte und eine zukunftsgerichtete Neuorientierung stattfinden konnte (vgl. Koske, 2000, S. 182).

2.2.1.4 Bewertung und Akzeptanz

Wie unter Kapitel 2.1.3 beschrieben, werden mit dem Prozess des Alterns gewisse körperliche Einschränkungen bemerkbar, die als altersspezifisch normal gelten. Dies lässt sich gemäss Uhlig (2012) auch auf die Altersschwerhörigkeit übertragen: „Hörschädigung im hohen Alter wird als mehr oder weniger typisch für diesen Lebensabschnitt hingenommen“ (S. 74). Altersschwerhörigkeit wird also gesellschaftlich nicht als Behinderung gesehen, wie Uhlig schreibt: „Es gibt eine gewisse Akzeptanz für körperliche Beeinträchtigungen in gewissen gesellschaftlichen Situationen, Lebensstadien oder für gewisse Gruppen“ (ebd.). Zur hörverbessernden Versorgung schwerhöriger Personen im Alter bemerkt Uhlig: „Der normale Zustand der Schwerhörigkeit im hohen Alter muss nicht mehr unbedingt korrigiert oder ausgeglichen werden“ (ebd.). Dies würde darauf hindeuten, dass viele Personen mit einer dem Alter entsprechenden Schwerhörigkeit auf ein Hörgerät verzichten, weil sie sich mit dem Zustand des «schlechter Hörens» abfinden. Wenn diese Schwerhörigkeit aber zur Kommunikationsbarriere würde, kann ein solches Denken zum gesellschaftlichen Rückzug und zu Isolation führen.

2.2.2 Klinische Gehörlosigkeit und Ertaubung

Wie Gehörlosigkeit oder Taubheit im medizinischen Sinne definiert wird, kann Tabelle 1, Grad der Hörschädigung, Kapitel 2.2, entnommen werden. Personen gelten demnach als klinisch gehörlos, wenn sie im Tonaudiogramm einen entsprechenden Hörverlust aufweisen. Fink definiert gehörlose Personen als jene, die ohne Gehör geboren wurden oder das Gehör vor dem Spracherwerb verloren haben. Bei Hörverlust nach dem Spracherwerb wird von Spätertaubung gesprochen (vgl. Fink, 1995, S. 43–44). Gehörlose oder ertaubte Menschen kommunizieren in der Schweiz in Gebärdensprache und Lautsprache oder nur in Lautsprache.

Gemäss der Interessensgemeinschaft Ikh (lautsprachlich kommunizierende Hörgeschädigte) Schweiz, bestehen folgende Vorteile in der ausschliesslichen Verwendung der Lautsprache:

Zwischenmenschliche Kontakte, eine Sozialisierung von einer Hörschädigung Betroffenen werden über die Lautsprache ermöglicht. Die Betroffenen erlangen eine individuelle Autonomie, können einen Beruf ausüben, den eigenen Lebensunterhalt sicherstellen. Über die gesprochene Sprache ist es ihnen möglich in einem bedeutend grösseren Umfeld mit Mitmenschen und Freunden zusammen zu leben.

(Ikh Schweiz, 2016)

Die Nachteile sind gemäss Ikh folgende: „Die Hör- und Spracherziehung jedoch ist in den ersten Jahren besonders intensiv. Sie wird genau beobachtet und begleitet. Es erfordert einiges an Ausdauer und Durchhaltevermögen, bis erste Erfolge sichtbar werden“ (ebd.). Aus diesen Zitaten lässt sich ableiten, dass eine möglichst optimale Lautsprachkompetenz Hörgeschädigten die Türe zur hörenden Welt öffnet. Lautsprachlich kommunizierende Hörgeschädigte streben demnach eine Lautsprachkompetenz an, wie sie normal Hörende haben, mit dem Ziel, die gleichen Chancen und Möglichkeiten wie normal Hörende zu haben. Entschieden sich eine hörgeschädigte Person für die Gebärdensprache, ist dies laut Schweizerischem Gehörlosenbund keine Entscheidung gegen die Lautsprache:

Die Gebärdensprache bringt gehörlosen Menschen das auditive Sprachsystem näher und unterstützt sie dabei, Inhalte in dieser für sie fremden Sprache zu begreifen. Wer eine Buchstabenfolge nicht mit Klang verbindet, muss sich jeden Begriff in der gesprochenen Sprache einzeln und mühsam aneignen ... Mit der Gebärdensprache hingegen werden Begriffe ... sichtbar und damit für gehörlose Menschen lebendig. Das gleichberechtigte Nebeneinander von Gebärdensprache und gesprochener beziehungsweise geschriebener Sprache ist die ideale Voraussetzung für gehörlose und hörbehinderte Menschen, Bildung zu erlangen und sich in der Kultur der Hörenden und der Kultur der Gehörlosen zu entfalten.

(SGB-FSS, 2016)

Die visuelle Gebärdensprache stellt also in diesem Sinne eine Basis für Hörgeschädigte dar, auf welcher die Laut- und Schriftsprache einfacher gelernt werden kann. Eine Gleichberechtigung der beiden Sprachen wird demnach als optimale Chance gesehen, da sie sich gegenseitig ergänzen. Auf die Gebärdensprache wird im folgenden Kapitel näher eingegangen.

2.3 Gebärdensprache

Die Gebärdensprache ist visuell ausgerichtet. Sie ist nicht international, selbst in der Schweiz gibt es drei verschiedene Gebärdensprachen. Im Tessin, in der Westschweiz sowie in der Deutschschweiz unterscheiden sich die Gebärdensprachen, ähnlich wie sich auch die Lautsprachen unterscheiden. In der Deutschschweiz wird die Deutschschweizer Gebärdensprache (DSGS) verwendet. Die DSGS ist laut Boyes Braem, Haug und Shores nicht standardisiert, sondern setzt sich aus fünf regionalen Dialekten zusammen, die sich in einzelnen Worten unterscheiden (vgl. Boyes Braem, Haug & Shores, 2012, S. 60–61).

2.3.1 Form und Ausführung von Gebärdensprache

Die Gebärdensprache besteht aus Gebärden³, von Laien auch Handzeichen genannt, und weiteren Ausdrucksmöglichkeiten. Boyes Braem spricht hierzu von manuellen (Hände und Arme) und nichtmanuellen (Gesichtsausdruck, Blick, Kopf, Oberkörper, Mundbild) Mitteln in Kombination (vgl. Boyes Braem, 1995, S. 17). Zur Vollwertigkeit der Gebärdensprache in Bezug auf die Ausdrucksmöglichkeiten schreibt Boyes Braem, dass bei guter Sprachkompetenz in Gebärdensprache, gleich wie in der gesprochenen Sprache, auch abstrakte und komplexe Inhalte formuliert werden können (vgl. Boyes Braem, 1995, S. 14). Es ist also möglich, sich in Gebärdensprache in vergleichbaren Dimensionen auszudrücken, wie es auch in der Lautsprache möglich ist. Die Grammatik der Gebärdensprache ist nicht identisch mit der Grammatik der Lautsprache, aber sie verfügt, laut Boyes Braem, über dieselben sprachlichen Funktionen, die auch in allen anderen natürlichen Sprachen vorkommen (vgl. Boyes Braem, 1995, S. 45).

³ Gebärden bestehen aus der Handform, Handstellung, Ausführungsstelle und Bewegung (vgl. Boyes Braem, 1995, S. 19 ff.).

2.3.2 Lernen von Gebärdensprache

Je früher die Gebärdensprache gelernt wird, desto mehr kann die Sprachkompetenz erweitert werden. Dazu meint Boyes Braem (1995): „Volle Kompetenz sowohl in Gebärdensprachen wie auch in Lautsprachen scheint vorauszusetzen, dass man der entsprechenden Sprache so früh wie möglich ausgesetzt ist“ (S. 180). Dieses Zitat betrifft den Erstspracherwerb, welcher bei Erwachsenen bereits abgeschlossen ist. Beginnen Personen im 3. Erwachsenenalter die Gebärdensprache zu lernen, wäre diese eine sekundäre Sprache. Auch in diesem Fall kann gesagt werden: Je früher, desto besser.

Die Gebärdensprache wird idealerweise im Kontakt mit kulturell gehörlosen Personen gelernt, wie Boyes Braem (1995) schreibt: „... ist Gebärdensprache mit der *Kultur der Gehörlosen*, der sie entspringt, aufs engste verbunden. Folglich sind für ihr Verständnis Kenntnisse über die Kultur notwendig, deren Ausdruck sie darstellt“ (S. 14). Die Gebärdensprache ist also Bestandteil der Kultur der Gehörlosen, auf welche im folgenden Kapitel näher eingegangen wird.

2.4 Gesellschaftliche und kulturelle Sicht auf Hörschädigung

Folgende Abschnitte behandeln die gesellschaftliche Wahrnehmung von Personen mit Hörschädigung sowie den Umgang mit der Beeinträchtigung, schwäche- oder stärkeorientiert. Im Weiteren wird auf kulturelle Aspekte und Zugehörigkeiten eingegangen.

2.4.1 Sicht der Gesellschaft

Hörbeeinträchtigungen sind in erster Linie nicht sichtbar. Während Schwerhörige oder Spätertaubte die Lautsprache oftmals gut beherrschen, wird ihre Beeinträchtigung vom normal hörenden Umfeld häufig nicht bemerkt. Die sprachlichen und kommunikativen Entwicklungsbedingungen von Personen, die von Geburt an gehörlos sind oder eine starke Hörschädigung vor der Sprachentwicklung erlitten, sind, gemäss Günther, erschwert (vgl. Günther, 2000, S. 115). Die daraus resultierende eingeschränkte Lautsprachkompetenz wiederum ist für das hörende Umfeld erfassbar und kann somit zur Kategorisierung «behindert» führen. Auch Uhlig schreibt, dass eine Kategorisierung der Gehörlosen durch Hörende stattfindet (vgl. Uhlig, 2012, S. 103).

Es gibt mit dem technischen Fortschritt auch immer mehr Möglichkeiten, die Hörbeeinträchtigung mittels technischer oder operativer Mittel zu verbessern. Ebenso können hörgeschädigte Personen Kurse besuchen, in denen beispielsweise die Fähigkeit des Absehens von den Lippen gefördert wird. Einerseits wird also versucht, das Defizit, das Hörproblem, zu beseitigen, andererseits wird Wert auf Förderung vorhandener Fähigkeiten gelegt, um gelingende Kommunikation zu erreichen. Auch die Gebärdensprache entwickelte sich aus dem Bedürfnis nach gelingender Kommunikation. Diese Sprache hat, wie erwähnt, ihren Ursprung in der Kultur der Gehörlosen. Diese wird in folgendem Kapitel thematisiert.

2.4.2 Kulturelle Zugehörigkeit Schwerhöriger und Gehörloser

Dieses Kapitel behandelt die Begriffe Kultur, Subkultur sowie die kulturelle Zugehörigkeit.

2.4.2.1 Definition Kultur

Die Definition von Kultur kann ganz unterschiedlich sein. Maletzke (1996) fasst vereinfacht zusammen: „Kultur ist die Art und Weise, wie die Menschen leben und was sie aus sich selbst und ihrer Welt machen“ (S. 16). Kultur kann aber auch eine Gruppe selbst sein, die durch gemeinsame Lebensweise verbunden ist (ebd.). Innerhalb einer Grosskultur können sich auch mehrere Subkulturen befinden, wie Maletzke schreibt. Diese haben spezifische Merkmale, welche sie von anderen Subkulturen unterscheiden, lassen sich aber dennoch in die Gesamtkultur einfügen (vgl. Maletzke, 1996, S. 17). So besteht auch eine Kultur der Gehörlosen, welche durch eine gemeinsame Lebensweise (z.B. ähnliche Erfahrungen im Alltag aufgrund des Hördefizites) verbunden sind. Mitglieder dieser Subkultur weisen Merkmale (z.B. Nutzung der Gebärdensprache) auf, die sie von anderen unterscheiden, fügen sich aber in die Grosskultur ein.

2.4.2.2 Wahl der Zugehörigkeit Gehörloser und Schwerhöriger

Gehörlose Personen haben eine Kultur, in der, gemäss Günther, dank der Gebärdensprache keine Kommunikationsbarriere besteht (vgl. Günther, 2000, S. 121). Wie bereits erwähnt, gibt es gehörlose oder ertaubte Personen, die ausschliesslich Lautsprache als ihr bevorzugtes Kommunikationsmittel wählen oder eben die Gebärdensprache und Lautsprache. Bei bevorzugter hauptsächlich Lautsprachverwendung ordnet sich die Person der hörenden Welt, mit deren Sprache und Werten zu, Draheim und Hintermair sprechen in diesem Fall von hörender Akkulturation. Gehörlose Akkulturation meint demnach die Zuordnung zur gehörlosen Welt mit der Gebärdensprache. Es gibt auch Personen, die sich nicht auf eine kulturelle Zuordnung festlegen wollen, sich also zwischen den Kulturen oder gar nicht verorten (Draheim & Hintermair, 2010, S. 43).

Es gibt dementsprechend eine medizinische Gehörlosigkeit, wo der klinische Grad des Hörverlustes zählt, aber auch eine individuelle Entscheidung zur kulturellen Gehörlosigkeit, wie Günther (2000) schreibt: „Wie schon erwähnt gibt es eine nennenswerte Anzahl von hochgradig Schwerhörigen, die nach der Schule ihren Weg in die Gehörlosengemeinschaft finden, wie umgekehrt auch Gehörlose sich für eine rein lautsprachbezogene Orientierung ... entscheiden“ (S. 122). Innerhalb der Gehörlosenkultur bewegen sich also nicht alle Leute, die nach klinischem Begriff gehörlos wären, doch es gibt Personen, die nach klinischer Definition „nur“ schwerhörig sind, sich selber aber als kulturell gehörlos sehen. Uhlig (2012) bestätigt dies: „Auch Gehörlosigkeit variiert in der Bedeutung stark zwischen den Kulturen und kann nicht allein durch einen biomedizinischen Befund definiert werden“ (S. 73).

Schwerhörige Personen stehen oftmals zwischen der gehörlosen und der hörenden Welt. Draheim und Hintermair (2010) erklären dieses Phänomen, wovon viele Schwerhörige betroffen sind, folgendermassen: „Sie können hören, sie wollen hören, sie sind dennoch nicht wie gut Hörende und sie erleben sich auch nicht wie gut Hörende, ohne dass sich deshalb ihre Situation mit der von gehörlosen Menschen so ohne weiteres vergleichen liesse“ (S. 43). Man könnte also sagen, dass sich viele schwerhörige Menschen der «beiden Welten» bewusst sind, sich aber keiner richtig zugehörig fühlen. Draheim und Hintermair betonen, dass viele schwerhörige Menschen eine so gute Lautsprache haben, dass sie in der hörenden Welt gar nicht als schwerhörig auffallen, aus diesem Grund aber auch keine Anpassung des Gesprächspartners stattfindet. Eine solche wäre für gelingende Kommunikation aber wichtig. Andererseits hindert ihre Lautsprachkompetenz den Kontakt zur gehörlosen Welt, da diese dort gesehen wird als Verbindung zur hörenden Welt (vgl. Draheim & Hintermair, 2010, S. 44). Etwas salopp könnte man sagen, dass Schwerhörige für die eine Welt zu schlecht und für die andere Welt zu gut hören.

Dieses Thema, Zugang zur Kultur der Gehörlosen für Schwerhörige, ist hochkomplex und benötigt zum Verständnis viel Hintergrundwissen und geschichtliche Hintergründe zum Thema Hörschädigung. Es wird an dieser Stelle nicht weiter darauf eingegangen, da die Untersuchungsgruppe dieser Arbeit nur beschränkt bis gar nicht von einer solchen Akkulturation betroffen ist, wie Uhlig (2012) meint: „Auch kulturell Gehörlose betrachten Schwerhörigkeit und späte Ertaubung im hohen Alter als Funktionsbeeinträchtigung. Altersschwerhörigkeit führt nicht zu kultureller Gehörlosigkeit. Im höheren Alter lernen Menschen die Gebärdensprache nicht mehr. Die Massstäbe und Werte sind festgelegt“ (S. 74–75). Diese Aussage bestätigt erneut die Verbundenheit von Gebärdensprache und der Kultur der Gehörlosen. Man könnte daraus schliessen, dass Menschen im höheren Alter ihre kulturellen Werte festgelegt haben. Eine Neuorientierung zur Gebärdensprache und somit zur Gehörlosenkultur wäre dementsprechend nicht mehr möglich.

2.5 Fazit und Herleitung der Fragestellung

Zusammengefasst macht vorliegende Literatur folgende Aussagen:

Schwerhörige Personen im Alter wären, dank der lebenslangen Anpassungsfähigkeit des Gehirns in der Lage, eine neue Sprache wie die Gebärdensprache zu lernen. Aufgrund ihrer Visualität kann die Gebärdensprache auch eine Chance sein für schwerhörige Personen, die lautsprachlich nicht mehr oder nur unter Anstrengung kommunizieren können. Bei schleichend eintretender Altersschwerhörigkeit wird das Hördefizit allerdings oftmals als Alterserscheinung hingenommen. Es wird nicht mehr alles unternommen, um den Hörverlust auszugleichen. Bereits das Tragen eines Hörgerätes kostet ältere Schwerhörige Überwindung. Die Gebärdensprache zu erlernen würde noch mehr Überwindung kosten, da diese immer in Verbindung zur Gehörlosenkultur steht. Personen im Alter sind in ihrer Kultur gefestigt und werden sich kaum mehr kulturell umorientieren.

Obwohl die Gebärdensprache durchaus eine Alternative zur Lautsprache darstellen könnte, scheint einiges dagegen zu sprechen, diese im hohen Alter erfolgreich zu lernen. Es besteht in der Literatur das Faktum, dass ältere schwerhörige Personen die Gebärdensprache nicht mehr lernen. Mittels Befragung von Betroffenen, liegt das Interesse dieser Arbeit darin, bestehende Begründungen zu überprüfen und eventuelle weitere Begründungen zu finden warum die Gebärdensprache im Alter nicht mehr gelernt wird. Daraus leitet sich folgende Fragestellung ab:

Welche Faktoren beeinflussen die Bereitschaft altersschwerhöriger Personen im 3. Erwachsenenalter, die Gebärdensprache zu lernen?

3. Methode

Das Hauptinteresse dieser Arbeit lag auf der Erhebung der individuellen Lebenssituation der Interviewpartner. Schwerpunkte waren somit die subjektiven Sichtweisen der Befragten und das Generieren von Hypothesen. Folglich wurde ein qualitatives Vorgehen gewählt.

3.1 Erhebungsmethode

Die qualitative Erhebung wurde anhand eines teilstrukturierten Leitfadeninterviews durchgeführt. Dieses bietet gemäss Helfferich die Möglichkeit, den Interviewpartner offen erzählen zu lassen und gibt trotzdem eine Struktur zur Orientierung, die dem Forschungszweck dient (vgl. Helfferich, 2011, S. 182). Gerade bei Interviewpartnern mit Lebenserfahrung profitiert man davon, viele dieser Erlebnisse und Erfahrungen offen erzählt zu bekommen. Um sich dennoch nicht zu verlieren, hilft eine gewisse Struktur.

3.2 Auswahl der Interviewpersonen

Die Auswahl der Interviewpartner erfolgte über einen Hörgeräteakustiker. Dieser wurde zuvor von der Interviewerin, welche gleichzeitig die Autorin dieser Arbeit ist, instruiert, welche Faktoren die Interviewpartner idealerweise erfüllen sollten. Die Interviewpartner sind:

- im 3. Erwachsenenalter.
- betroffen von einer schleichend eintretenden Altersschwerhörigkeit.
- aufgrund der Hörbeeinträchtigung eingeschränkt in der Kommunikation.
- bereit, von ihren Erfahrungen zu erzählen.
- kognitiv in der Lage, ein solches Interview zu führen.

Der Akustiker hat das Kundenanschreiben⁴ entworfen und per Post an geeignete Interviewpartner versendet. Die ersten Anfragen erzeugten keine Reaktion der Angeschriebenen. Deshalb wurden, in derselben Form, weitere Personen angefragt. Darauf meldeten sich vier Männer⁵ zwischen 75 und 85 Jahren, die nach eigenen Angaben mittelgradig bis hochgradig schwerhörig sind. Die Personen wohnen zu zweit oder alleine in einem Haushalt. Alle Interviewpartner tragen Hörgeräte. Eine Person hat das erste Gerät mit über 55 Jahren, die anderen drei mit über 70 Jahren erhalten.

⁴ Das anonymisierte Kundenanschreiben ist im Anhang unter 9.1 ersichtlich.

⁵ Die Angaben der Interviewpartner stammen aus dem Kurzfragebogen, welcher in leerem Zustand im Anhang unter 9.2 einsehbar ist.

3.3 Erhebungsinstrument

Als Erhebungsinstrumente dienten ein teilstrukturiertes Leitfadeninterview sowie ein Kurzfragebogen, erstellt durch die Interviewerin. Der Kurzfragebogen enthält relevante Fragen, die für den Gesprächsfluss während des Interviews hinderlich gewesen wären und deshalb an die Interviewpartner, zusammen mit der Datenschutzvereinbarung⁶, versandt wurde. Der Leitfaden wurde nach dem SPSS-Prinzip nach Helfferich erstellt und ist im Anhang unter 9.4 aufgeführt. Die Abkürzung SPSS steht für Sammeln, Prüfen, Sortieren und Subsumieren, was sich auf den Umgang mit möglichen Fragen bezieht (vgl. Helfferich, 2011, S. 182 ff.). Bei der Leitfadenerstellung mittels SPSS-Prinzip meint Helfferich: „Dieses Vorgehen hat einen wichtigen Nebeneffekt: Es dient gleichzeitig der Vergegenwärtigung und dem Explizieren des eigenen theoretischen Vorwissens und der impliziten Erwartungen an die von den Interviewten zu produzierenden Erzählungen“ (ebd.). Das bedeutet, beim Generieren möglicher Fragen wird das theoretische Hintergrundwissen aktiviert und daraus werden mögliche erwartete Antworten von den Interviewpersonen abgeleitet. In diesem Prozess können dann wiederum weiterführende Fragen entstehen.

Der erarbeitete Leitfaden setzt sich zum einen aus allgemeinen Fragen zur eigenen Schwerhörigkeit und zum anderen aus Fragen zur Gebärdensprache zusammen. Der erste Teil dient somit dem Kennenlernen und ermöglicht einen guten Einstieg, welcher wichtig ist für den weiteren Verlauf des Interviews. Nach den Fragen zur Schwerhörigkeit der Interviewpartner folgen die Fragen zur Gebärdensprache. Damit die Interviewpartner unvoreingenommen auf die erste Frage des zweiten Teils (Bezug zur Gebärdensprache) antworteten, wurden sie im Vorhinein nicht auf das Thema Gebärdensprache hingewiesen.

3.4 Durchführung

Die vier Interviewpartner konnten wählen, ob sie zu Hause oder im Betrieb des Hörgeräteakustikers befragt werden wollen. Es wurden drei Interviews im Akustikergeschäft und eines beim Interviewpartner zu Hause durchgeführt.

⁶ Ein leeres Exemplar der Datenschutzvereinbarung ist unter 9.3 einsehbar.

Das erste Interview (B1 für Befragter 1) diente als Pretest, wobei die Daten dieses Interviews in der vorliegenden Bachelorarbeit verwendet wurden. Nach Durchführung des ersten Interviews musste der Leitfaden nicht geändert werden. Ein Pretest im eigentlichen Sinne konnte nicht realisiert werden aufgrund der geringen Anzahl von sich zur Verfügung stellender Interviewpartner. Ein Hörgeräteakustiker schien als ideale Anlaufstelle auf der Suche nach Interviewpartnern, da dessen Kundschaft hauptsächlich schwerhörige Personen sind. Trotzdem fanden sich nur wenige geeignete Interviewpartner, die sich für ein Interview zur Verfügung stellten. Ein Grund dafür könnte sein, dass bei Interviews mit Personen ab dem 3. Erwachsenenalter zur Schwerhörigkeit weitere Faktoren dazukommen können, die ein Interview erschweren. Möglicherweise sind Personen mit eingeschränkter Kommunikationsfähigkeit auch weniger bereit, ein solches Interview zu führen.

Die Interviews fanden Ende November 2015 sowie anfangs Dezember 2015 statt und wurden mittels Aufnahmegerät festgehalten. Die Dauer der vier Interviews bewegt sich zwischen 16 Minuten, dem kürzesten, und 54 Minuten, dem längsten Interview. Es wurden einleitend Fragen zur eigenen Schwerhörigkeit gestellt, wobei der Fokus eher auf dem zweiten Teil, den Fragen zur Gebärdensprache lag.

3.5 Transkription der Daten

Die gesamten Daten wurden durch die Interviewerin mit dem Transkriptionsprogramm f5 niedergeschrieben. Zur besseren Lesbarkeit wurden alle Interviews aus dem Schweizerdeutschen in Schriftsprache übersetzt. Um möglichst nahe am Inhalt des Originals zu bleiben, wurde der Satzbau des Schweizerdeutschen jedoch weitestgehend beibehalten. Die Transkriptionsregeln sind speziell für die vier Interviews erarbeitet worden und sind im Anhang ersichtlich unter 9.5. Die Transkriptionen⁷ sind anonymisiert, es sind keine Namen oder Angaben ersichtlich, die auf eine bestimmte Person schliessen lassen. Namen, Ortschaften oder Firmen wurden jeweils mit einem beliebigen Grossbuchstaben ersetzt. Zwischengespräche, die für diese Bachelorarbeit nicht relevant sind, wurden gemäss Transkriptionsregeln gekennzeichnet und kurz zusammengefasst.

⁷ Die Transkriptionen befinden sich, trotz Anonymisierung, aus Datenschutzgründen in einem separaten Anhang.

3.6 Inhaltsanalyse

Zur Analyse der Daten wurde die inhaltlich strukturierte Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2012) angewendet. Die deduktiv codierten Analyseeinheiten bilden Sinneinheiten zwischen 1 und 30 Zeilen. Dies entspricht einer visuell ausgerichteten Sichtung des Datenmaterials. Irrelevante Textstellen, die nichts mit dem Thema Schwerhörigkeit zu tun haben, wurden in der Codierung nicht berücksichtigt. In folgender Tabelle sind die deduktiv gebildeten Hauptkategorien in Form von Codes ersichtlich. Es folgen jeweils eine stichwortartige Erklärung des Codes sowie ein veranschaulichendes Ankerbeispiel aus einem der vier Interviews. Diese Zitate sind jeweils mit der Befragtennummer (B1, B2, B3, B4) und der Zeilennummer aus der Transkription versehen.

Tabelle 2: Kategorienbeschreibung mit Beispielen

Kategorien	Erklärung	Ankerbeispiel
HG	Leben mit dem Hörgerät	B3: „Erst als ich das erste Hörgerät bekam, bemerkte ich, dass Vögel pfeifen und irgendwie vergisst man das dann.“ 266-267
KA	Kommunikation im Alltag	B4: „Früher, als ich normal hörte, hätte ich mir das nie vorstellen können, wenn man plötzlich in einem Gespräch, merke ich, ich verstehe eine Person nicht mehr richtig.“ 73-74
StK	Strategien für gelingende Kommunikation	B4: „Ich sage meinen Leuten, sie sollen so gut sein und nicht lauter aber ganz deutlich sprechen. Und vor allem wieder einmal eine Pause machen.“ 68-69
VS	Vermeidungsstrategie	B3: „Ausser dass ich eben gewisse Sachen vermeide. Es hat keinen grossen Sinn, dass ich in ein Restaurant mit Lärm gehe. Oder auch im Theater oder so habe ich also schon Schwierigkeiten.“ 47-49
VG	Empfindung über Verlust des Gehörs	B1: „Ja ich war bereits pensioniert. Als sich äh die Frau immer gesagt hat, äh du hörst nicht mehr gut du hörst nicht mehr gut. Geh doch mal schauen wegen eines Hörgerätes. Ja und dann ist man halt mal gegangen oder.“ 7-9
GSB	Gebärdensprache Bezug	B2: „Gebärdensprache das hat es in Turbenthal ⁸ hat es ja die Gehörlosen.“ 309
GSE	Gebärdensprache Empfindung	B3: „Nein sonst, ich finde das phantastisch, dass man das macht. Und ich bewundere die Leute, die Gebärdensprache entwickelt haben. Das ist eine phantastische Sache.“ 250-251
GSV	Gebärdensprache Verständnis	B2: „Wenn so eine Sendung ist, wo übersetzt wird für die. Da versteht man wirklich nur Bahnhof. Keine Ahnung, die machen ja irgendwie so.“ 238-239
GSBG	Gebärdensprache Benutzergruppe	B3: „Und ich habe eine, also meine Frau hat eine Verwandte ⁹ gehabt, die schwerhörig ist und die hat natürlich die Gebärdensprache benutzt.“ 133-135
GSL	Gebärdensprache selber lernen	B1: „Also für mich. Ich habe noch nie gerne gelernt. Das war zu meinem Nachteil im Leben. Aber äh die, die's brauchen warum nicht? Also ich, sowieso in meinem Alter, ich würde es nicht mehr lernen.“ 230-232
GG	Gebärdensprache vs. Gestik	B4: „Ja ich glaube Gebärdensprache hat natürlich, sie haben ja ganz bestimmte Stellungen der also vor allem der Arme, der Hände, auch der Finger und natürlich auch mit dem Gesicht wird auch vieles gemacht. Und das ist ja sicher viel differenzierter, als das was wir mit den Händen machen.“ 181-184
GSKM	Gebärdensprachkurs Motivation	B4: „Ja also ich müsste jetzt sowie ich auch beim Hörgeräte tragen mich überwinden musste, müsste ich mir wahrscheinlich auch sagen, also wenn ich noch im höheren Alter, wenn ich vielleicht mal fast nichts mehr höre oder gar nichts mehr höre, dass ich noch kommunizieren kann, wäre es wahrscheinlich schon gut, ich würde mich einmal dahinter machen.“ 192-196

⁸ Gemeint ist hier das Gehörlosendorf, welches sich in Turbenthal befindet (vgl. <http://www.gehoerlosendorf.ch/home/index.html>)

⁹ Anonymisierung aus Datenschutzgründen.

Nach Abschluss des ersten Codier-Prozesses, entspricht Phase 3 nach Kuckartz (2012), wurden für die Forschungsfrage relevante Kategorien aller vier Interviews in einer Fallübersicht¹⁰ tabellarisch dargestellt. Es wurden ursprünglich mehr Kategorien codiert, als später in der Fallübersicht angewandt wurden. Während des Codier-Prozesses sowie in der Fallübersicht fanden sich Überlappungen der Codes, welche Zusammenhänge sowohl innerhalb eines Falles als auch zwischen den Fällen aufdeckten. Aus den Überlappungen der Codes konnten vier Hypothesen generiert werden.

3.7 Methodenkritik

Der Leitfaden war gut geeignet und wurde für alle vier Interviews verwendet. Allerdings zeigte sich nach dem ersten Interview, dass einzelne Fragen etwas umformuliert wurden mit suggestivem Touch. Die Interviewerin wurde nach dem ersten Interview auf diese Formulierungsfehler aufmerksam und achtete sich bei den folgenden Interviews speziell darauf, keine derartigen Formulierungen zu benutzen. Solche Fehler in der Frageform können auf fehlende Interviewpraxis zurückgeführt werden. Es wäre möglicherweise sinnvoll gewesen, die Interviews im Vorherein an 1 bis 2 beliebigen Personen durchzuführen um Praxis im Führen von Interviews zu bekommen.

¹⁰ Die Fallübersicht befindet sich, aus Datenschutzgründen, in einem separaten Anhang.

4. Ergebnisse der Datenerhebung

Bezogen auf Personen im 3. Erwachsenenalter, welche von einer schleichend eintretenden Altersschwerhörigkeit betroffen sind, ist die zentrale Frage dieser Bachelorarbeit, welche Faktoren die Bereitschaft dieser Personengruppe beeinflussen, die Gebärdensprache zu lernen. Im Folgenden werden die Ergebnisse präsentiert, wobei zuerst die Grundhaltung der Interviewpartner zur Gebärdensprache dargestellt und anschliessend auf die beeinflussenden Faktoren eingegangen wird.

Die Zitate werden deklariert in Form der Interview- Befragtennummer (B1, B2, B3, B4), Interviewer (I) und den Zeilennummern (am Ende des Zitates) innerhalb des Transkriptes.

In den Zitaten der Interviewpersonen wurden Zusatzinformationen, wie beispielsweise Sprecherpausen der Lesefreundlichkeit halber ausgelassen. In einigen Fällen wurden Zusatzinformationen beibehalten, da sie eine wichtige Funktion fürs Verständnis haben.

4.1 Vorstellung von Gebärdensprache

Die Vorstellung oder auch das innere Bild, welches die interviewten Personen von der Gebärdensprache haben, beeinflusst deren Bereitschaft Gebärdensprache zu lernen. Einerseits geht es um Wissen andererseits um Haltung oder Einstellung. Ist einer Person überhaupt bekannt, dass es die Gebärdensprache gibt und wofür sie da ist? Was halten die Personen von der Gebärdensprache? Die folgenden zwei Kapitel beinhalten Zitate der interviewten Personen. Diese waren Antworten auf die Frage: „Kennen Sie die Gebärdensprache?“

4.1.1 Wissen über Gebärdensprache

In diesem Kapitel geht es darum, was die Interviewpartner mit der Gebärdensprache assoziieren und ob ihnen die Existenz und der Zweck dieser bekannt ist.

B1: „Ich sehe es ab und zu ja bei den Nachrichten. Dort machen sie ab und zu Gebärdensprache.“ 179-180

Die Person kennt die Gebärdensprache und kann sie identifizieren. Dies ist grundsätzlich eine gute Grundlage und kann die Bereitschaft beeinflussen, einen Schritt in Richtung Gebärdensprache zu machen.

Im nächsten Abschnitt wird auffallend schnell auf die Frage geantwortet, jedoch erst durch zweimaliges Nachfragen wird die Person konkreter.

B2: (schnell) „Jaja.“

I: „Ja?“

B2: „mhm“ (bejahend)

I: „Was?“

B2: „Ja bei den Taubstummen? Wenn Sie sehen wie sich die verständigen.“ 223-233

Die Gebärdensprache wird als Kommunikationsmittel erkannt, B2 grenzt sich aber selber davon ab. Gemäss Günther wurde die Bezeichnung Taubstumme mit der Bedeutung, unbildsame Idioten, im deutschen Sprachraum bis in die siebziger Jahre angewendet (vgl. Günther, 2000, S. 119). Heutzutage ist bekannt, dass gehörlose Menschen nicht stumm sind und sich gleichermassen bilden können, wie normal hörende Personen. Trotzdem wird der Begriff «taubstumm» teilweise noch immer benutzt. Mit dieser Bezeichnung wird die Gebärdensprache ganz klar einer bestimmten Gruppe von Menschen zugeschrieben, wie sie dem Bild von B2 entsprechen. Dieses wird in einem weiteren Zitat von B2 klarer.

B2: „Ich finde das natürlich eine sinnvolle und höchst gute Sache. Bei denen, die dort in Turbenthal oder so sind.“ 430-431

Die Gebärdensprache wird also in Verbindung gesetzt mit den Bewohnern des Gehörlosendorfes in Turbenthal. Sie wird gesehen als tolles Hilfsmittel für *andere* Personen die hörbehindert sind. In folgendem Zitat wird die Gebärdensprachbenutzergruppe noch expliziter beschrieben.

B2: „Die Gebärdensprache, die ist schon. Und dann gibt es ja noch die Blindenschrift. Das gibt es ja auch noch. Es gibt ja ein Haufen Zeugs für die, die irgendwie behindert oder handicapiert sind oder weiss ich was.“ 315-317

Es besteht eine mentale Verbindung von Gebärdensprache und Behinderung. Das kategorisieren Gehörloser als behindert wie es unter Kapitel 2.4.1 beschrieben wird findet auch hier statt. Der schwerhörige B2 kategorisiert Benutzer der Gebärdensprache als behindert oder handicapiert. Wenn Person B2 sich selbst nicht als behindert oder handicapiert sieht, besteht keinerlei Verbindung zur Gebärdensprache und das hemmt die Bereitschaft, diese zu lernen. Im folgenden Abschnitt ist das Bewusstsein, dass es die Gebärdensprache gibt vorhanden. Es wird aber eine klare Unterscheidung gemacht zwischen kennen und verstehen.

B3: (schnell) „Nein.“

I: „Sagt Ihnen gar nichts?“

B3: „Sagt mir schon was, aber ich verstehe sie ja nicht.“

I: „Was sagt Ihnen die Gebärdensprache?“

B3: „Ja einfach, das ist eine andere Art, um zu kommunizieren. Es ist, an und für sich ist das sehr schön. Gerade für die Leute, die gar nichts hören. Es gibt ja Leute, wo man keine Geräte hat für. Und dann ist das schön, wenn diese Leute das lernen, aber ich kenne es natürlich nicht.“

118-129

Es ist der Person bewusst, dass die Gebärdensprache ein Mittel zur Kommunikation ist und dieses wird einer speziellen Benutzergruppe zugeordnet. Und zwar denjenigen Personen, welchen Hörgeräte nicht mehr helfen in der Kommunikation, davon grenzt sich der Interviewpartner selber ab. Für Person B3 ist die primäre Wahl zur Verbesserung des Gehörs das Hörgerät. Gebärdensprache als weiterer Schritt wird aber nicht explizit ausgeschlossen.

B3: „Ja es ist halt einfach eine Behinderung. Aber sicher finde ich das phantastisch, dass man so etwas entwickelt hat. Aber es ist eine Behinderung und wahrscheinlich ist man schon eingeengt, was man vermitteln kann. Ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass man mit Gebärdensprache so viel sagen kann, wie wir normalerweise hören und sprechen können. Das glaube ich also nicht. Aber ich weiss es nicht.“ 145-149

Vorheriges Zitat zeigt gewisse Zweifel an der Vollwertigkeit der Gebärdensprache. Sie wird selber als Behinderung wahrgenommen und als Einschränkung der Kommunikation. Unter 2.3.1 wird beschrieben, dass die Gebärdensprache vollwertig ist, auch was die Ausdrucksmöglichkeiten anbelangt. Der Person B3 fehlt dieses Wissen der Vollwertigkeit der Gebärdensprache. Sie wird eher als Behelfssprache angesehen.

In folgendem Zitat wird die Gebärdensprache sofort in Verbindung gesetzt mit schwerhörigen Personen.

B4: „Äh ich kenne sie ja. Ich war schon im Zug mit einer Gruppe Schwerhöriger gefahren und das war faszinierend, wie die Kommunikation ohne ein Wort zu sagen. Dann haben sie wieder gelacht, also das finde ich was Grossartiges jaja.“ 146-148

Diese sofortige Verbindung von Gebärdensprache und schwerhörigen Personen lässt darauf schliessen, dass Person B4 keine strikte Abgrenzung macht zwischen sich und den Benutzern der Gebärdensprache. Es wird keine Kategorisierung vorgenommen. Eine solche Haltung würde die Bereitschaft, Gebärdensprache zu lernen, positiv beeinflussen.

4.1.2 Einstellung zur Gebärdensprache

Die Einstellung zur Gebärdensprache ist bei allen vier Interviewpartnern durchwegs positiv, was folgende Zitate veranschaulichen.

B2: „Ja wenn man es braucht oder für die anderen, die in dieser Situation sind. Ich finde das obersuper. Das ist etwas vom Besten.“ 710-711

B1: „Fremd, es ist ja schön für die Leute, dass es so etwas so gibt. Dass sie sich verständigen können. Wie wollten sie sich sonst? Eben mit Händen und Füßen sonst? Ich finde das schön.“ 218-220

B3: „Nein sonst, ich finde das phantastisch, dass man das macht. Und ich bewundere die Leute, die Gebärdensprache entwickelt haben. Das ist eine phantastische Sache.“ 250-251

Bei allen Interviewpartnern ist eine Vorstellung von der Gebärdensprache vorhanden. Es bestehen auch Meinungen und Haltungen zu dieser. Die rühmenden Worte wie „phantastisch“ oder „das Beste“, aus den obigen Zitaten könnten teilweise auf soziale Erwünschtheit zurückgeführt werden, deuten aber darauf hin, dass bei den vier Interviewpartnern die Grundhaltung zur Gebärdensprache positiv ist. Diese gebärdensprachbefürwortende Haltung ist also altersunabhängig und hätte einen guten Einfluss auf die Bereitschaft, Gebärdensprache zu lernen. Es wird aber auch erneut sichtbar, dass die Gebärdensprache einer Benutzergruppe zugeschrieben wird, der sich die Interviewpartner nicht zugehörig fühlen. Zudem birgt das vorhandene Wissen über die Gebärdensprache Faktoren, welche die Bereitschaft zum Lernen derselbigen beeinflussen. Im Folgenden wird auf die beeinflussenden Faktoren, Alter, Interesse und Umfeld eingegangen.

4.2 Hypothesen: beeinflussende Faktoren

Folgend werden die Faktoren genannt, welche die Bereitschaft zum Lernen der Gebärdensprache im Alter beeinflussen. Diese werden jeweils einleitend in Form von Hypothesen beschrieben.

4.2.1 Faktor Alter

Dieses Kapitel beschreibt, wie das Lebensalter und die zwei Subfaktoren, Lernen und Erwartungen im höheren Lebensabschnitt, die Lernbereitschaft für Gebärdensprache beeinflussen.

4.2.1.1 Lernen

Hypothese 1: Mit zunehmendem Alter sinkt die Lernbereitschaft und Lernfähigkeit.

B3: „Ja es ist natürlich nicht ganz einfach, etwas Neues zu lernen, wenn man 85 Jahre alt ist. Es braucht sehr viel Geduld und Effort. Das ist wie bei jeder Sprache, könnte ich mir vorstellen. Aber bis jetzt habe ich mir das sicher noch nicht überlegt [Die Gebärdensprache zu lernen, Anm. d. Verf.]“, 176-178

Das Alter scheint ein Faktor zu sein, der das Lernen erschwert. Dies deckt sich mit der Theorie unter 2.1.2, dass Lernen im Alter mühsamer wird und länger dauert. B3 vergleicht das Lernen der Gebärdensprache mit dem Lernen jeder anderen Sprache. Dies widerspricht teilweise den weiter oben erwähnten Zweifeln an der Vollwertigkeit der Gebärdensprache.

Nachfolgende Zitate zeigen Zweifel an der eigenen Fähigkeit, etwas komplett Neues zu erlernen. Die eigene Motivation, eine Sache zu lernen, und ob man einen Zweck darin sieht, spielt sicherlich auch eine entscheidende Rolle.

B1: „Eben man sagt ja es wäre nie für etwas zu spät, aber ich glaube nicht, dass ich mich da mit dem [Gebärdensprache, Anm. d. Verf.] würde auseinander schlagen.“ 237-238

B2: „Ja ich weiss nicht ob ich die lernen kann. Da schreibe ich lieber auf und zeige den Zettel.“ 266-267

Beide Interviewpartner gehen davon aus, die Gebärdensprache eher nicht mehr lernen zu können. Dies scheint für sie ein zu grosses Projekt in ihrem Alter zu sein. Person B2 hält es für einfacher alles aufzuschreiben, was kommuniziert wird, als die Gebärdensprache zu lernen. B3 scheint in Bezug auf die verbleibende Lebenszeit, wenig Zweck darin zu sehen, noch viel Aufwand zu betreiben.

B3: „Und wir werden sehen, ich bin ja 85 Jahre alt. So alt wird man ja auch nicht.“ 249

Im Alter beeinflusst also auch die Sicht auf die Endlichkeit des eigenen Lebens die Bereitschaft, etwas Neues zu lernen. Es wird das Beste aus der momentanen Situation gemacht um die verbleibende Zeit geniessen zu können.

Des Weiteren wurde mehrfach erwähnt, dass man möglichst früh anfangen sollte, einschneidende Dinge im Leben anzupacken. Quasi je früher, desto besser, da sich das Gehirn dann noch besser an Umstellungen anpassen könne.

B4: „Ja äh, ich sage immer wenn ich Leute antreffe, die Hörschwierigkeiten haben, sie sollen nicht zu lange warten, bis sie eine Abklärung machen Bei mir ist es gerade noch zum rechten Zeitpunkt gewesen, weil je länger man wartet, umso schwieriger wird es, auch mental ist es so eine grosse Umstellung. Man muss sich einfach tagtäglich bewusst sein, so, jetzt zuerst das Hörgerät reintun, dass man überhaupt etwas hört.“
239-250

Das Beispiel mit der psychischen und physischen Umstellung beim Tragen von Hörgeräten, wurde auch auf das Erlernen und Anwenden von Gebärdensprache übertragen.

B4: „Ja also ich müsste jetzt so wie ich auch beim Hörgeräte tragen mich überwinden musste, müsste ich mir wahrscheinlich auch sagen, also wenn ich noch im höheren Alter, wenn ich vielleicht mal fast nichts mehr höre oder gar nichts mehr höre, dass ich noch kommunizieren kann, wäre es wahrscheinlich schon gut, ich würde mich einmal dahinter [Gebärdensprache lernen, Anm. d. Verf.] machen.“ 192-196

Die Annahme, möglichst früh mit der Gebärdensprache zu beginnen, deckt sich mit der Theorie unter 2.3.2 zum Lernen der Gebärdensprache. B4 sagt, dass die Gebärdensprache schon in der Phase der Schwerhörigkeit erlernt werden sollte, damit bei vollständigem Hörverlust bereits Gebärdensprachkompetenz vorhanden ist. Diese offene Haltung gegenüber dem Lernen von Gebärdensprache lässt sich in Verbindung setzen zu obiger Aussage, wo B4 keine Unterscheidung zwischen sich und den Gebärdensprachbenutzern macht.

4.2.1.2 Erwartungen

Mit zunehmendem Alter sinkt die Erwartung, alles Verstehen und überall teilnehmen zu können.

Die Fähigkeit, kommunizieren zu können, wird als wichtig bezeichnet. Am folgenden Zitat sieht man aber, dass sich die Person damit begnügt, *vieles* zu hören. Es scheint nicht mehr so wichtig, alles zu hören oder zu verstehen.

B3: „Ja, wenn ich nicht mehr kommunizieren kann. Dann wäre es natürlich sinnvoll so etwas zu machen. Ich meine, wie gesagt jetzt kann ich noch immer, ich höre noch immer *vieles* [Hervorhebung v. Verf].“ 196-199

Ein anderer Interviewpartner gibt leicht schmunzelnd an, dass Hören in so hohem Alter nicht mehr wichtig ist.

B2: „Wenn das Gehör schlechter wird, bin ich ja noch älter oder. Dann muss ich ja nichts mehr hören.“ 357-358

Diese Aussagen bestätigen die Theorie unter 2.2.1.4, dass Schwerhörigkeit im Alter akzeptiert wird. B3 betont, dass bei totalem Verlust der Kommunikationsfähigkeit etwas unternommen werden würde. Es wird deutlich, dass (wie unter 2.2.1.3 beschrieben) im Alter bei Schwerhörigkeit lange gewartet wird, bis verbessernde Massnahmen zugelassen werden.

Folgende zwei Beispiele zeigen, wie einschränkend ein Hörproblem im Alltag ist und wie der Umgang damit aussehen kann.

B3: „Was immer mehr zurückging, ist das Verstehen im Lärm. Ich gehe also nicht mehr in ein Restaurant mit Leuten essen wo es viel Lärm hat. Weil ich verstehe sie gar nicht.“ 25-26

B4: „Und was ich auch bemerkte, wie mich das ermüdet, wenn ich in einer Gesellschaft bin, zum Beispiel wenn man mit anderen essen geht. Dann wird meistens der Lärmpegel immer grösser und dann merke ich nach einer Stunde, denke ich, ich möchte eigentlich gehen, weil einfach, und dann die Schwierigkeit, dass man das Gegenüber nicht mehr versteht.“ 56-60

B3 hat für sich die Strategie gefunden, gewisse Situationen zu meiden. B3 hat sich also der Hörbeeinträchtigung angepasst und aufgrund der Erfahrung sind gewisse Veranstaltungen mit dieser Hörbehinderung nicht mehr lohnenswert. Dies führt gemäss B3 scheinbar zu keinem Leidensdruck, wie folgendes Beispiel zeigt.

B3: „Ich meine, es gibt schon Einschränkungen. Und dann macht man es einfach nicht mehr. Aber bis jetzt habe ich daran also nicht gelitten.“ 206-208

B4 beschreibt Strategien, die eine möglichst optimale Situation für die eigene Hörproblematik ermöglichen sollen.

B4: „Ich sage meinen Leuten, sie sollen so gut sein und nicht lauter, aber ganz deutlich sprechen. Und vor allem wieder einmal eine Pause machen.“ 68-69

B4: „... ich habe auch schon gesagt, auch wenn ich an einer Führung war in einem Museum zum Beispiel und die Leute sprechen einfach ihren auswendig gelernten Text runter. Da habe ich auch schon gesagt, können Sie nicht etwas langsamer sprechen? Und noch etwas deutlicher ...“ 113-116

B4: „Ich gehe dann immer möglichst früh und sitze so weit nach vorne, dass ich mit der lesenden Person Sichtkontakt habe. Das hilft mir schon.“ 101-102

Entgegen der Theorie unter 2.2.1.3, dass Schwerhörige ihre Beeinträchtigung nicht gerne nach aussen zeigen, offenbart sich B4 nach aussen als schwerhörige Person und räumt sich als solche gewisse Rechte ein. B4 versucht sich, dem Hörproblem entsprechend, möglichst optimal einzurichten. Aus dem folgenden Abschnitt wird jedoch deutlich, dass dies im Alltag nicht vollumfänglich funktioniert.

B4: „Sie hat nicht ins Publikum geschaut, zum Zweiten hat sie ihren Text monoton gelesen. Ich habe nicht mal die Hälfte verstanden. Das war so mühsam. Ich wäre am liebsten rausgelaufen.“ 104-107

Dies zeigt, dass in der hörenden Welt das Bewusstsein um die Existenz von hörgeschädigten Personen oftmals fehlt, aufgrund der Unsichtbarkeit der Beeinträchtigung. Auch wenn das Bewusstsein vorhanden wäre ist aber möglicherweise die eigene Fähigkeit nicht ausreichend sich auf die Bedürfnisse hörgeschädigter Menschen einzustellen.

Im folgenden Abschnitt wird deutlich, dass hören und verstehen *müssen* auch abhängig ist von Arbeitstätigkeit vs. Pension. Alle vier Interviewpartner sind in Pension und können sich so ihre Kommunikationspartner sowie die Alltagsgestaltung mehr oder weniger selbst organisieren. Ausserdem wird erwähnt, dass im Falle eines plötzlichen Hörverlusts oder einer Ertaubung die Gebärdensprache möglicherweise sinnvoll wäre.

B1: „Poah, wenn eine Person noch im Arbeitsprozess ist, irgend durch einen Unfall, oder weiss ich was immer, Gehörverlust hat oder gar nichts mehr hört. Könnte ich mir schon noch vorstellen. [Sinn Gebärdensprache zu lernen, Anm. d. Verf.]“ 301-303

Die Aussage von B1 passt zur Theorie unter 2.2.1.3, dass Personen mit plötzlichem Hörverlust eher bereit sind, alles zur Verbesserung des Gehörs zu unternehmen. Im Fall von plötzlichem irreparablen Hörverlust wäre es demnach auch denkbar, dass diese Personen eher bereit wären, die Gebärdensprache zu lernen, damit die Kommunikation wieder fließen kann. Gemäss B1 ist eine Person im Arbeitsprozess eher bereit, die Gebärdensprache zu lernen, um möglichst optimal kommunizieren zu können. Dies lässt sich erklären durch die unter 2.2.1.3 erwähnte Verantwortung, welche Erwerbstätige der Gesellschaft gegenüber haben, während älteren, pensionierten Personen ein reduzierter sozialer Status zugeschrieben wird. Im Alter steht eine optimale Kommunikation also nicht mehr an erster Stelle.

4.2.2 Faktor Interesse

Solange die Kommunikation übers Ohr noch funktioniert, besteht kein Interesse, die Gebärdensprache zu lernen.

Die interviewten Personen gaben alle vier an, dass die Kommunikation übers Ohr, dank Hörgerät, zur Zeit noch funktioniert. Das momentane Hilfsmittel der Wahl ist das Hörgerät. Die Gebärdensprache wird als ein mögliches Hilfsmittel gesehen, das im jetzigen Zustand nicht benötigt wird.

B3: „Ja ist wahrscheinlich nicht ganz einfach das [die Gebärdensprache, Anm. d. Verf.] zu lernen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man das auch noch probieren könnte. Ich meine ich bin noch nicht soweit, ich verstehe Sie noch. Aber ich habe das Gefühl, es geht schon bergab.“
166-168

Es besteht einerseits Offenheit gegenüber der Gebärdensprache, allerdings eher als letzte Instanz. Primär wird viel Hoffnung in die Hörgeräte und deren weitere technische Verbesserung gesetzt. Das Bedürfnis der befragten Personen ist eine möglichst gute Verstärkung des eigenen Hörrestes.

B3: „Ich hoffe immer, dass es noch Verbesserungen gibt bei den Hörgeräten. Das hat es bis jetzt immer gegeben, aber der Akustiker ist etwas pessimistisch. Weil die Audiogramme sind einfach schlecht, gerade auf dieser Seite.“ 246-248

Das Lernen eines neuen Kommunikationsmittels, wie der Gebärdensprache, wäre für den einen ein notwendiges Übel,

B2: „Ich brauche sie nicht, ich kann sie nicht. Ich sehe den Sinn dieser. Ich würde sie zwangsläufig lernen, wenn ich in dieser Notwendigkeit wäre. Das ist ganz klar.“ 687-688

für den anderen eine Möglichkeit, die Vorteile in der Verständigung bietet.

B4: „Ich denke mir, ja also wenn es natürlich mit zunehmendem Alter noch schlimmer würde, [weiterer Verlust des Gehörs, Anm. d. Verf.] und damit muss man eigentlich rechnen, kann ich mir natürlich schon denken, dass dies [Lernen der Gebärdensprache, Anm. d. Verf.] ein Vorteil wäre.“ 167-169

Es zeigt sich deutlich, dass die Gebärdensprache als Kommunikationsmittel im eigenen Leben nicht komplett abgelehnt wird. In der Regel wird dies aber auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben.

4.2.3 Faktor Umfeld

Um Gebärdensprache lernen zu wollen, muss ein gebärdensprachliches Umfeld gegeben sein.

Drei der vier Interviewpartner haben keine gebärdensprachkompetenten Personen in ihrem Umfeld. Ein Interviewpartner hat eine gebärdensprachkompetente Person in der Verwandtschaft, wobei unklar ist, ob noch Kontakt besteht. Daher liegt die Frage nahe, warum eine Sprache lernen, die niemand im Umfeld versteht oder ausführen kann.

B3: „Ja, wenn ich Leute um mich herum hätte, die auch die Gebärdensprache kennen.“ 221

Es besteht ein Bedürfnis nach gelingender Kommunikation im vorhandenen Umfeld. Person B3 ist sich bewusst, dass Lautsprache das Kommunikationsmittel der Grosskultur ist, der sie angehört. Die Orientierung zur Gebärdensprache würde demnach eine Orientierung in Richtung Gehörlosengemeinschaft bedeuten, wie unter 2.3.2 erläutert wurde.

Ausserdem wird das Argument der Anwendbarkeit genannt. Wird die erlernte Sprache nicht regelmässig angewendet, verliert man möglicherweise die Fähigkeit, diese zu benutzen.

B2: „Ja aber wenn Sie es nicht anwenden, vergessen Sie es schneller wieder, als Sie es gelernt haben. Das ist natürlich wie mit den Fremdsprachen. Mit allem.“ 509-510

Die Anwendbarkeit der Gebärdensprache setzt wiederum voraus, sich in einem gebärdensprachlichen Umfeld zu bewegen. Ein solches findet sich in der Kultur der Gehörlosen.

Im folgenden Beispiel wird erwähnt, wie wichtig ein Umfeld mit Gebärdensprache wäre, damit die schwerhörige Person die Möglichkeit hat, sich optimal mitzuteilen und Austausch auch gebärdensprachlich stattfinden kann.

B3: „Ich habe ja vorhin erwähnt, meine Frau hat diese Verwandte¹¹, die von Jugend her das Problem [Schwerhörigkeit, Anm. d. Verf.] hatte. Und ihre Eltern haben die Gebärdensprache nie gelernt. Sie hat eine Umgebung gehabt, in der Schule und so, wo andere Behinderte waren. Da konnte sie schon kommunizieren in Gebärdensprache, aber man sollte schon, wenn man in der Familie so jemanden hat, sollte man schon einen Partner haben. Sonst ist es natürlich nicht sehr interessant. Ausser man ist ein Vereinsmensch und das ganze Leben findet dann dort statt.“
222-228

Diese Aussage bestätigt das Bedürfnis nach kultureller Orientierung, die auch eine sprachliche Präferenz beinhaltet, wie unter 2.4.2.2 beschrieben. Eine hörgeschädigte Person ist demzufolge in der Lage, an einem Ort in Lautsprache zu kommunizieren und am anderen Ort in Gebärdensprache. Das eine schliesst das andere nicht aus. Das kulturelle Zuhause ist aber vermutlich dort, wo sich die Person sprachlich barrierefrei ausdrücken kann.

¹¹ Anonymisierung aus Datenschutzgründen.

5. Diskussion

In den folgenden Unterkapiteln werden die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst dargestellt und mit der Theorie in Verbindung gesetzt, sowie durch eigene Gedanken ergänzt. Anschliessend folgt eine kritische Bewertung der Resultate, bevor die Schlussfolgerung mit einem Ausblick abschliesst.

5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Gebärdensprache als Kommunikationsmittel ist den Interviewpartnern bekannt und die Einstellung zu dieser ist grundsätzlich positiv. Man könnte also von einer gebärdensprachbefürwortenden Haltung, auch im Alter, sprechen. Es muss allerdings beachtet werden, dass die positiven Äusserungen teilweise auf soziale Erwünschtheit hindeuten könnten.

Die Befragten grenzen sich selber mehr oder weniger stark ab von den Benutzern der Gebärdensprache. Die Art der Abgrenzung und das persönliche Bild von den Benutzern der Gebärdensprache beeinflusst die eigene Bereitschaft, Gebärdensprache zu lernen.

Auch wenn das Lernen der Gebärdensprache von den befragten Personen nicht strikte abgelehnt wird, wird es momentan nicht in Erwägung gezogen, diese zu lernen. Die Faktoren, welche die Gebärdensprachlernbereitschaft der Untersuchungsgruppe beeinflussen sind, deren Lebensalter, ihr Interesse und ihr Umfeld.

Der Faktor Lebensalter setzt sich aus Lernen und Erwartungen zusammen. Eine grosse Schwierigkeit sehen die Probanden darin, im höheren Lebensabschnitt etwas Neues lernen zu müssen und sie zweifeln an ihrer Fähigkeit, die Gebärdensprache noch erlernen zu können. Zum Lernen im Alter schreibt Spitzer, dass das Gehirn lebenslang anpassungsfähig ist (vgl. Spitzer, 2006, S. 94). Das Gehirn passt sich demnach an die Lebensweise und Förderung an, die ihm geboten wird. Bezüglich Effizienz von Lernen im Alter schreibt Oppolzer, dass durch altersspezifische Veränderungen, die Geschwindigkeit beim Verarbeiten von Informationen abnimmt und ältere Personen deshalb mehr Repetition benötigen (vgl. Oppolzer, 2011, S. 17). Diese Theorie deckt sich mit den Aussagen aus den Interviews, dass Lernen im Alter mühsamer wird. Im Bezug auf Erwartungen im Alter wird oft eine Akzeptanz der Einschränkungen durch die Hörbeeinträchtigung sichtbar. Dies passt zur Theorie, in der Uhlig (2012) schreibt: „Schwerhörigkeit oder Gehörlosigkeit im höheren Alter sind eben «ganz normal»“ (S. 74). Dieses Hinnehmen einer scheinbar normalen Alterserscheinung führt teilweise zu Verzicht an der Teilhabe in bestimmten Bereichen des sozialen Lebens.

Dass im Alter nicht mehr alles gehört werden muss oder will, kann auch zu Resignation führen. Wie bereits beschrieben, passt sich das Gehirn ein Leben lang an. Demnach passt sich das Gehirn auch an die Folgen von Resignation an und baut möglicherweise Fähigkeiten ab.

Ein weiterer Faktor ist das Interesse der Probanden daran, die Gebärdensprache zu lernen. Die Erhebung zeigt ganz klar, dass daran primär kein Interesse besteht, solange noch übers Hören kommuniziert werden kann. Das Lernen der Gebärdensprache wird auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben, wenn die Kommunikation übers Ohr nicht mehr möglich sein wird. Ob das Lernen der Gebärdensprache später tatsächlich in Anspruch genommen werden würde, lässt sich an dieser Stelle nicht beantworten.

Zum Faktor Umfeld wird oftmals erwähnt, dass Gebärdensprache nur dann Sinn macht, wenn auch im eigenen Umfeld gebärdensprachlich kommuniziert wird. Hier zeigt sich eine Schnittstelle zur Theorie von Boyes Braem. Sie schreibt, dass Gebärdensprache stark verbunden ist, mit der Kultur der Gehörlosen (vgl. Boyes Braem, 1995, S. 14). Eine mindestens teilweise Umorientierung des eigenen Umfeldes in Richtung Kultur der Gehörlosen wäre essentiell, um die Gebärdensprache zu verinnerlichen. Eine solche Umorientierung wird gemäss Uhlig allerdings im höheren Alter nicht mehr gemacht (vgl. Uhlig, 2012, S. 74–75).

Die Antworten des Probanden B4, unterscheiden sich stark von denen, der anderen drei Probanden. Bei dieser Person lässt sich keine oder nur eine geringe Abgrenzung zu den Benutzern der Gebärdensprache feststellen. Kippenhahn schreibt, dass Schwerhörigkeit als Beeinträchtigung ungern nach aussen gezeigt wird (vgl. Kippenhahn, 2011, S. 81). Auch hier agiert dieser Interviewpartner anders. Die Person offenbart sich nach aussen als schwerhörig und räumt sich als hörbehinderter Mensch Rechte ein und fordert diese auch ein. Dies deutet nicht auf Resignation, sondern im Gegenteil auf Engagement hin. Weiter scheint Person B4 die Gebärdensprache als gute Möglichkeit für das eigene Leben zu sehen. Diese Person verschiebt das Lernen der Gebärdensprache nicht auf irgendwann, sondern erwähnt, dass möglichst bald damit angefangen werden sollte. Diese Sichtweise und Einstellung deckt alle Faktoren ab, die die Bereitschaft, Gebärdensprache zu lernen, positiv beeinflussen.

5.2 Kritische Bewertung der Ergebnisse

Die Ergebnisse sind nicht verallgemeinerbar. Sie zeigen subjektive Sichtweisen von vier altersschwerhörigen Menschen und deren Haltung in Bezug auf ihre Bereitschaft, die Gebärdensprache zu lernen. Begründungen aus der Literatur, warum Gebärdensprache im Alter nicht mehr gelernt wird, konnten in dieser Arbeit, mit den Aussagen von direkt Betroffenen belegt und gefestigt werden. Die Sichtweise von Person B4 stimmt oftmals nicht mit den Aussagen aus der Literatur überein und könnte durchaus dazu führen, Gebärdensprache im Alter zu lernen.

Der Bandbreite einer heterogenen Untersuchungsgruppe konnte diese Arbeit nicht gerecht werden. Die Altersklasse der Untersuchten beschränkte sich auf 75- bis 85-Jährige und auf das männliche Geschlecht. Die Erhebung mittels qualitativer Interviews hat sich als richtig erwiesen, um auf die individuellen Lebenssituationen eingehen zu können und subjektive Sichtweisen zu erheben

5.3 Schlussfolgerung

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit war die Anzahl der geführten Interviews passend. In einer grösser angelegten Studie würde idealerweise eine umfangreichere und heterogenere Gruppe befragt werden. So könnte allenfalls auch überprüft werden, ob Person B4, welche offen für das Lernen der Gebärdensprache ist, ein Einzelfall ist oder ob eine solche Sichtweise verbreitet ist und von welchen Faktoren diese abhängt.

Zur Steigerung der Motivation, Gebärdensprache im Alter zu lernen, sind aus den Ergebnissen folgende Erkenntnisse ableitbar. Primär müsste Aufklärungsarbeit geleistet werden, damit das Bild von der Gebärdensprache und deren Benutzergruppe revidiert wird. Wird die Gebärdensprache nicht als vollwertig, sondern eher als Behelfssprache für behinderte Menschen gesehen, ist vermutlich keine Motivation da, diese zu lernen. Weiter wäre wichtig, Menschen explizit darauf hinzuweisen, dass auch das ältere Hirn in der Lage ist zu lernen und das dies sogar enorm wichtig ist, damit das Gehirn nicht verkümmert. Auch wenn ältere schwerhörige Personen die Gebärdensprache nicht mehr vollumfänglich lernen, könnten sie doch von der Visualität dieser Sprache profitieren.

„Alt sein ist eine herrliche Sache, wenn man nicht verlernt hat, was anfangen heisst.“

(Dr. Martin Buber, 1878–1965)

6. Literaturverzeichnis

- Boyes Braem, P. (1995). *Einführung in die Gebärdensprache und ihre Erforschung* (3. überarbeitete Aufl.). Hamburg: Signum.
- Boyes Braem, P., Haug, T. & Shores, P. (2012). Gebärdenspracharbeit in der Schweiz: Rückblick und Ausblick. *Das Zeichen. Zeitschrift für Sprache und Kultur Gehörloser*, 90, 58-74.
- Draheim, J. & Hintermair, M. (2010). „Was bedeutet es, schwerhörig zu sein?“. *Eine Reise in die Erfahrungswelt schwerhöriger Menschen auf der Basis autobiografischer Texte* (2. unveränderte Aufl.). Heidelberg: Median.
- Fink, V. (1995). *Schwerhörigkeit und Spätertaubung. Eine Untersuchung über Kommunikation und Alltag hörgeschädigter Menschen*. Neuried: ars una.
- Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen. Ein Überblick für die BA-Studiengänge*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Günther, K.-B. (2000). Gehörlosigkeit und Schwerhörigkeit. In J. Borchert (Hrsg.), *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S. 114-126). Göttingen: Hogrefe.
- Helferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Aufl.). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Kippenhahn, K. (2011). *Ich glaub', ich hör' nicht recht. Schwerhörigkeit, Tinnitus & Co*. Stuttgart: Schattauer.
- Kuckartz, U. (2012). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Leppert, K., Slawinsky, D. & Strauss, B. (2007). Psychologie des Alterns. In U. Wedding, L. Pientka, K. Höffken & B. Strauss (Hrsg.), *Grundwissen. Medizin des Alterns und des alten Menschen* (S. 33-43). Bern: Hans Huber.
- Maletzke, G. (1996). *Interkulturelle Kommunikation. Zur Interaktion zwischen Menschen verschiedener Kulturen*. Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Nagel, P. (2005). *Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde. Basics* (1. Aufl.). München: Urban & Fischer.
- Oppolzer, U. (2011). *Bunt, bunt, bunt ist alles, was ich denke. Ganzheitliches Gehirntraining für Senioren*. Hannover: Schlütersche Verlagsgesellschaft.
- Spitzer, M. (2006). *Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens* (1. Aufl.). Heidelberg: Spektrum.
- Uhlig, A. C. (2012). *Ethnographie der Gehörlosen. Kultur – Kommunikation - Gemeinschaft*. Bielefeld: transcript.

- van Eeuwijk, P. (2003). Alter, Gesundheit und Health Transition in den Ländern des Südens. Eine ethnologische Perspektive. In T. Lux (Hrsg.), *Kulturelle Dimensionen der Medizin. Ethnomedizin – Medizinethnologie – Medical Anthropology* (S. 228-250). Berlin: Reimer.
- v. Troschke, J. (2007). Soziologie des Alterns und des alten Menschen. In U. Wedding, L. Pientka, K. Höffken & B. Strauss (Hrsg.), *Grundwissen. Medizin des Alterns und des alten Menschen* (S. 45-52). Bern: Hans Huber.
- Wisotzki, K. H. (1996). *Altersschwerhörigkeit. Grundlagen–Symptome–Hilfen*. Stuttgart: Kohlhammer.

7. Internetverzeichnis

- Bundesamt für Statistik. *Behinderungen. Funktionelle Einschränkungen*. Zugriff am 27. Januar 2016 unter <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/14/02/01/key/04.html>
- Hörgeschädigten Zentrum Aachen. *Arten von Hörschädigungen*. Zugriff am 24. Januar 2016 unter <http://www.hgz-aachen.de/information-zur-hoerschaedigung/arten-von-hoerschaedigungen/index.php>
- Koske, R. (2000). *Einschätzung, Veränderungsprozesse und Rehabilitation bei Schwerhörigkeit im Alter*. Zugriff am 26. August 2015 unter <http://hdl.handle.net/2003/2925>
- lkh Schweiz. *Lautsprache. Vor- und Nachteile*. Zugriff am 12. Februar 2016 unter <http://www.lkh.ch/old/lautsprache/vor-und-nachteile.html>
- Schwerhoerigkeit.info. *Statistik zum Thema Schwerhörigkeit*. Zugriff am 27. Januar 2016 unter <http://www.schwerhoerigkeit.pop.ch/schwerhoerigkeit/statistik.htm>
- SGB-FSS. Schweizerischer Gehörlosenbund. *Gebärdensprache*. Zugriff am 12. Februar 2016 unter <http://www.sgb-fss.ch/gebaerdensprache/gebaerdensprache2/>
- Stiftung Schloss Turbenthal. *Gehörlosendorf*. Zugriff am 10. Februar 2016 unter <http://www.gehoerlosendorf.ch/home/index.html>
- Zitate.eu. *Zitat von Dr. Martin Buber*. Zugriff am 28. Januar 2016 unter <http://www.zitate.eu/de/zitat/219503/martin-buber>

8. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Einteilung nach klinischem Grad der Hörschädigung

Tabelle 2: Kategorienbeschreibung mit Beispielen

9. Anhang

- 9.1 Kundenanschreiben
- 9.2 Kurzfragebogen
- 9.3 Datenschutzvereinbarung
- 9.4 Leitfaden
- 9.5 Transkriptionsregeln

9.1 Kundenanschreiben

Herr/Frau
KUNDE
ADRESSDATEN

XX¹²

Einladung zum Interview zum Thema "Schwerhörigkeit"

Sehr geehrter Herr/Frau KUNDE

Im Rahmen ihrer Bachelorarbeit hat uns Frau Désirée Schneider XX um unsere Mithilfe gebeten.

Sie sucht schwerhörige Menschen, die bereit sind in einem maximal 45 minütigen Interview ein paar Fragen rund um das Thema "Schwerhörigkeit" zu beantworten. Ihre dazu gegebenen Antworten werden in der Bachelorarbeit anonym verwendet.

Für das Interview stellen wir unsere Räumlichkeiten in der Filiale XX zur Verfügung, oder Frau Schneider ist auch gerne bereit nach einer Terminabsprache zu Ihnen nach Hause zu kommen.

Sofern Sie zustimmen, würden wir Ihre Kontaktdaten an Frau Schneider weiterleiten, damit Sie sich mit Ihnen direkt in Verbindung setzen kann.

Wir freuen uns über Ihren Anruf. Oder schicken Sie einfach eine Mail.

Sie erreichen uns unter der Nummer: XX
oder per Mail: XX

Freundliche Grüsse
XX

XX
Ihr Hörgeräteakustiker

¹² Aus Datenschutzgründen wurden Ortschaften sowie Name und Angaben des Akustikers durch XX ersetzt.

9.2 Kurzfragebogen

Sehr geehrte Interviewpartner/Innen

Darf ich Sie bitten den kurzen Fragebogen auszufüllen. Für die Auswertung der Interviewdaten, sind diese Informationen wichtig. Die Daten werden anonymisiert. Vielen Dank.

1. Name des Interviewpartners/ der Interviewpartnerin: _____

2. Geburtsdatum: _____

3. Wohnsituation: (Bitte Zutreffendes ankreuzen)

Ehegemeinschaft:

Wohngemeinschaft:

Alleine im Haushalt:

4. Wie ist nach Ihrem subjektiven Empfinden der Grad Ihrer Hörbeeinträchtigung mit und ohne Hörgerät?

Mit Hörgerät

leichtgradige Schwerhörigkeit (25 bis 40 dB)

mittelgradige Schwerhörigkeit (40 bis 70 dB)

hochgradige Schwerhörigkeit (70 bis 100 dB)

Gehörlosigkeit (mehr als 100 dB)

Ohne Hörhilfe

leichtgradige Schwerhörigkeit (25 bis 40 dB)

mittelgradige Schwerhörigkeit (40 bis 70 dB)

hochgradige Schwerhörigkeit (70 bis 100 dB)

Gehörlosigkeit (mehr als 100 dB)

5. In welchem Alter, haben Sie Ihr erstes Hörgerät erhalten? _____

6. Bemerkungen

Vielen Dank für Ihre Zeit!

9.3 Datenschutzvereinbarung

Vereinbarung zum Datenschutz für wissenschaftliche Interviews¹³

- Die Teilnahme am Interview ist freiwillig. Es dient dem folgenden Zweck:
Das Interview wird im Rahmen der Bachelorarbeit von Désirée Schneider, Studentin an der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik durchgeführt. Die Daten des Interviews werden anonymisiert und aufgrund der Darstellung in der Bachelorarbeit können keine Rückschlüsse auf die Probanden gemacht werden. Ausser dem Mentor und dem Experten, hat niemand Einblick in die Transkripte.
- Für die Durchführung und wissenschaftliche Auswertung des Interviews sind verantwortlich:

Interviewerin:

Désirée Schneider, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Mentor/Begleitung BA-These:

Prof. Dr. Tobias Haug, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

- Die Verantwortlichen tragen dafür Sorge, dass alle erhobenen Daten streng vertraulich behandelt und ausschliesslich zum vereinbarten Zweck verwendet werden.
- Der/Die Befragte erklärt sein/ihr Einverständnis mit der Audio- Bandaufnahme und der wissenschaftlichen Auswertung des Interviews. Nach Ende der Bandaufnahme können auf Ihren Wunsch einzelne Ausschnitte des Gesprächs gelöscht werden.
- Zur Sicherung des Datenschutzes gelten folgende Vereinbarungen, nicht Gewünschtes wird gestrichen.

Audioaufnahme

1. Die Aufnahme wird von der Interviewerin gesichert aufbewahrt und nach Abschluss der Untersuchung, spätestens jedoch nach zwei Jahren gelöscht.
2. Zugang zur Audioaufnahme hat nur die Interviewerin.

Auswertung und Archivierung

1. Zu Auswertungszwecken wird von der Bandaufnahme ein schriftliches Protokoll (Transkript) angefertigt. Namen und Ortsangaben der/des Befragten werden unkenntlich gemacht.
2. In Veröffentlichungen wird sichergestellt dass eine Identifikation der/des Befragten nicht möglich ist.
 - Die Verwertungsrechte (Copyright) des Interviews liegen bei der Interviewerin bzw. dem Mentor.
 - Die/Der Befragte kann ihre/seine Einverständniserklärung innerhalb von 14 Tagen ganz oder teilweise widerrufen.

Ort/Datum:

Interviewerin:

Befragte/r:

¹³ Quelle: Flick, 2009, S. 285–286. An der Vereinbarung wurden einige Anpassungen durch die Autorin der Arbeit getätigt.

9.4 Leitfaden

Ich mache Interview mit Lüt, wo schwerhörig sind und Problem hend mitem verstoh.
Das wird folendermasse ablaufe. Ich stelle Ihne jetzt denn es paar Frage. Für mich isches
intressant, wenn Sie mir ganz viel verzehle tüänd us ihrem Lebe. Das Ganze gaht öppä 30
Minnute. Wenn Sie öppis nid verstande händ, tüänd Sie's mir bitte sege. Denn chanis gern
namal wiederhollä. Wenn Sie uf e Frag nid möchtet antworte, tönd Sie mir das au melde. So
wenn das recht isch, fangemer jetzt a.

AUFNAHME

1. Wiä isch das cho, dass Sie schwerhörig sind und Hörgrät bruched?

Hend Sie schomal en Kurs z.B. bide Pro Audito gmacht?

2. Wiä isches mit de Kommunikation?

Wiä laufte im Alltag?

Wiä funktioniert das?

Wiä chönd Sie Kommunikation ufrechterhalte?

Wiä lauft das im Alltag?

Händ Sie guäti Hörgrät?

Isch Ihne wohl demit?

Händ Sie no öppis anders wo Ihne hilft im Gspräch mit de Lüt?

Tüänd Sie mit de Händ rede zur Erlichterig? Bewusst? Mit wem?

3. Ganz e anderi Frag. Kenned Sie d' Gebärdesprach? (*wenn nicht*): das isch eich e Fremdsprach, wie Englisch. Mer brucht defür d' Händ und s' Gsicht. *Beispiel: ICH FAHRE MIT DEM AUTO, NEBEN MIR SITZT MEIN HUND.*

Wiä isch das für Sie gsi? (*abwarten.... möglichst viel Info*)

Isch das komisch gsi für Sie?

Hend Sie öppis verstande?

Chönd sie sich vorstelle, dass das en Vorteil wer für Sie?

Warum? Wänn? I wellere Situation?

(*Falls angegeben, spricht mit den Händen*): Sie händ ja vorher gseit, Sie reded men- gisch au mit de Händ. Chönnt me denn das vergliche mit de Gebärdesprach?

Macht's es eifacher, wenn d' Lüt mit de Händ reded?

4. Es git ja so Kürs zum d' Gebärdesprach zlerne. Was chönntet Gründ sie warum öpper das lernt, oder nid?

5. Was chönntet, für Lüt wie Sie, Gründ sie sonen Kurs (nid) zbsuächä?

Jetzt hämmer ja ganz lang gredt. Hemmer öppis vergesse? Hanich öppis nid gfräget, wo wichtig isch zum Thema Gebärdensprach?

Jetzt gang ich das alles go lose und ufschriebe, was Sie mir spannends verzellt händ. Viele herzliche Dank. Wettet Sie denn mini Arbet lese, wenn sie fertig isch? Es git au na e Präsentation im März. Da chönd Sie gern auch cho. Ich chan Sie ufem Laufende halte.

AUFNAHME BEENDEN

9.5 Transkriptionsregeln

Zeichen	Bedeutung
Zeilenabsatz	Sprecherwechsel
I	Interviewer
B1/2/3/4	Befragte Person nach Reihenfolge der Interviews
...	Pause nach Sekunden, ein Punkt pro Sekunde
(unverständlich)	Inhalt auf Tonaufnahme akustisch nicht verstanden
((Text))	Störungen/ irrelevante Zwischengespräche
mhm(j)	bejahend
mhm(n)	verneinend
(Lachen)	Lachen
(schnell)	auffallend schnelle Antwort, ohne Zögern
“ ”	Gebärde gezeigt von Interviewerin
A, B, C,	Anonymisierung von Namen, Ortschaften, Firmennamen, usw.